

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

UNA LEGGENDA PER UN PREFETTO ROMANO: I LAGHI
DI PONZIO PILATO¹

PARTE 3

17. Un luogo di sepoltura a Vienne (Francia)

C'è un passaggio assai significativo che possiamo trovare nella *Guerra giudaica* di Flavio Giuseppe, un'opera scritta alla fine del primo secolo,

¹ Articolo pubblicato il 22 giugno, 1, 4 luglio, 22, 25, 27, 30 agosto, 3, 4, 6, 7, 9 settembre 2019
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_PilatusLakes.asp)

non molti decenni dopo la vita e le gesta di Ponzio Pilato. Questo brano non si riferisce direttamente a Pilato; eppure saranno proprio queste parole a segnare il racconto leggendario relativo al nostro prefetto romano, per i secoli a venire.

Nel Libro II, Capitolo VII, lo storico romano di origine ebraica racconta la vicenda di Erode Archelao, l'etnarca della Giudea dal 4 a.C., quando la regione gli venne affidata dall'imperatore Tiberio, fino al 6 d.C., quando quelle terre furono infine ridotte a provincia romana posta sotto il controllo diretto di un prefetto. Durante i suoi ultimi giorni di regno, egli si trova ad essere accusato dai giudei innanzi all'imperatore, fino alla sua rimozione dalla carica e al successivo esilio:

«Archelao prese possesso della sua etnarchia, e si occupò non solo dei giudei, ma anche dei samaritani, in modo barbaro. [...] Per questo motivo, entrambe le popolazioni inviarono ambasciate a Cesare contro di lui, e nel nono anno del suo dominio egli fu esiliato a Vienne, una città della Gallia, e i suoi beni furono incamerati nel tesoro di Cesare».

Fig. 106 - Erode Archelao esiliato a Vienne dalla *Guerra Giudaica* di Flavio Giuseppe, con le parole greche 'Vienne' e 'Gallia' poste in evidenza (manoscritto Grec 1425, Bibliothèque Nationale de France, folia 61 e 62)

E un ulteriore passaggio sull'esilio di Erode Archelao appare anche nelle *Antichità giudaiche* (Libro XVII, Capitolo XV), dello stesso Flavio Giuseppe:

«E quando egli [Erode Archelao] giunse a Roma, Cesare, nell'ascoltare ciò che alcuni accusatori avevano da riferire contro di lui, e nel considerare le sue giustificazioni, decise di bandirlo, e scelse di inviarlo a Vienne, città della Gallia, come luogo nel quale egli avrebbe dovuto abitare, e trattenne tutto il denaro di sua proprietà».

Fig. 107 - Vienne e Erode Archelao in un apssaggio tratto dalle *Antichità giudaiche* di Flavio Giuseppe, con le parole greche 'Vienne, città della Gallia' poste in evidenza (edizione greco-latina pubblicata a Ginevra nel 1611, pag. 614)

Vienne, in Francia, da non confondersi con l'odierna Vienna (o Vindobona, in latino): posta sulla rive del Rodano, in precedenza insediamento principale dei Galli Allobrogi, era una ricca e importante città della Gallia romanizzata, una colonia stabilita da Giulio Cesare con il nome di 'Colonia Julia Viennensis', menzionata in un discorso imperiale reso di fronte al Senato dall'Imperatore Claudio, e citata da poeti latini come Marziale, in entrambi i casi celebrata come una città raffinata e piacevolmente attraente. Ancora oggi è possibile ammirare lo splendido Tempio di Augusto e Livia, edificato nel primo secolo, che si staglia nel centro della moderna città, affascinante residuo di un glorioso passato.

Era questo il luogo nel quale fu esiliato Erode Archelao: una colonia romana situata in una provincia settentrionale dell'Impero, sufficientemente

distante dalla Giudea da costituire una punizione efficace per un uomo che aveva governato quelle lontane terre abitate dagli ebrei. Dobbiamo anche ricordare come Vienne si trovi a soli venticinque chilometri a sud di Lione, l'antica 'Lugdunum', presso la quale il fratello di Archelao, Erode Antipa, concluse la propria vita dopo essere stato esiliato in quella città dall'imperatore Caligola.

Fig. 108 - Una visione del centro cittadino di Vienne, in Francia, con il Tempio di Augusto e Livia che sorge al centro della piazza principale

L'episodio che riguarda Erode Archelao è menzionato da Flavio Giuseppe nelle sue *Antichità giudaiche* (Libro XVIII, Capitolo IX):

«[Gaio Caligola] fece bandire Erode [Antipa] per sempre a Lione, città della Gallia».

Ma cosa ha a che fare, questa storia che concerne Vienne e Lione, con Ponzio Pilato? Apparentemente, nulla, perché Archelao fu bandito circa

venti anni prima che il prefetto romano si recasse in Giudea per governare quella provincia; e Antipa, benché contemporaneo di Pilato, non è indicato da Flavio Giuseppe come destinatario dell'esilio in concomitanza con un'analogha pena subita dal prefetto romano, in merito al quale lo storico di origine ebraica nulla scrive che ne racconti la sorte finale.

Fig. 109 - Erode Antipa esiliato a Lugdunum, la moderna Lione, come indicato in un passaggio tratto dalle *Antichità giudaiche* di Flavio Giuseppe (edizione greco-latina pubblicata a Ginevra nel 1611, pag. 638)

Nondimeno, alcune connessioni si rendono evidenti, così come alcune particolari legami tra Erode Archelao, Erode Antipa e lo stesso Pilato.

Ponzio Pilato: una figura che si presenta in stretta connessione con la vita e la morte di Gesù Cristo. Erode Archelao, invece, non aveva nulla a che fare con Gesù, ma i suoi parenti più stretti sì: egli, infatti, era figlio di Erode il Grande, ben noto ai Cristiani per il suo supposto ruolo nel Massacro degli Innocenti; ed era anche fratello di Erode Antipa, il re della Galilea che ebbe un ruolo primario nella Passione. Assieme allo stesso Pilato.

Inoltre, proprio come Pilato circa trent'anni dopo, Erode Archelao era stato accusato dai propri sudditi innanzi all'imperatore di Roma, a motivo delle peculiarità della sua amministrazione, rapace e senza scrupoli, del territorio e delle popolazioni a lui assegnate. E anche Erode Antipa era stato oggetto di accuse di alto tradimento, sottoposte all'attenzione di Caligola a cura di un altro Erode, Agrippa.

La confusione tra i tre, Erode Archelao, Erode Antipa e Ponzio Pilato, era pronta per sviluppare pienamente tutto il proprio potenziale.

Flavio Giuseppe non ha mai scritto che Ponzio Pilato sia stato esiliato in Gallia, essendosi limitato a riferire che Pilato fu costretto «a recarsi a Roma per rispondere, di fronte all'imperatore, delle accuse presentate dai Giudei», e che «prima che egli potesse giungere a Roma, Tiberio era morto».

Eppure, se Erode Archelao ed Erode Antipa erano stati esiliati nella regione di Lione e a Vienne, una città che era stata prescelta dagli antichi romani come luogo adatto ad ospitare importanti personaggi in esilio, lo stesso destino doveva essere assegnato, da autori più tardi, anche a Ponzio Pilato.

E Vienne, in Francia, sarebbe divenuto il luogo nel quale l'esistenza terrena di Pilato avrebbe raggiunto il proprio estremo, sciagurato termine:

«Archelao [...] accusato dai Giudei innanzi ad Augusto per la sua ferocia, fu relegato presso la nobilissima città di Vienna, nelle Gallie. [...] Erode il Tetrarca [...] si recò a Roma; ma fu accusato da Agrippa, e fu privato della sua Tetrachia; egli fu relegato in esilio a Vienne, una città delle Gallie [...] Pilato, che aveva condannato Cristo a morte, fu recluso in perpetuo esilio a Vienne; lì, egli fu preso da tanta disperazione a causa degli interrogatori subiti da Gaio Caligola, che si trafisse infine con la propria stessa mano, tentando in questo modo di sfuggire alle proprie sventure per mezzo di una rapida morte».

Fig. 110 - Erode Archelao, Erode Antipa e Ponzio Pilato tutti relegati a Vienne in esilio, secondo le *Cronache delle sei età del mondo* di Adone di Vienne, nella sezione dedicata alla 'Sexta Aetas' (dal manoscritto Royal MS 13 A XXIII, British Library, folium 1v e folia 41r, 42v e 43r)

[Nel testo originale latino: «Archelaus [...] accusantibus apud Augustum ferocitatem eius iudaeis, in Viennam urbem Galliae nobilissimam relegatur [...] Herodes tetrarcha [...] Romam venit; sed accusatus ab Agrippa, etiam tetrarchia perdidit; relegatusque exilio, apud Viennam Galliarum urbem [...]. Pilatus qui sententiam damnationis in Christum dixerat, et ipse perpetuo exilio Vienne recluditur; tantisque ibi inrogante Gaio [Caligula] anguoribus coarctatus est, ut sua se tranfverberans manu malorum compendium mortis celeritate quaesierit»].

Queste parole furono vergate nel nono secolo dal vescovo Adone di Vienne nelle sue *Cronache delle sei età del mondo*, e possiamo trovarle in un bellissimo manoscritto del dodicesimo secolo, il Royal MS 13 A XXIII, conservato presso la British Library (folia 41r, 42v e 43r). Vienne: la città francese posta a venticinque chilometri da Lione, a sud, sulle rive del fiume Rodano. Che ora ospita non solamente i due malcapitati Erodi (Archelao e Antipa, quest'ultimo nella vicina Lione), come già riferito da Flavio Giuseppe nel primo secolo (che pose Antipa, appunto, a Lione), ma anche un nuovo illustre personaggio, giunto direttamente, anche lui, dalla Giudea: Ponzio Pilato.

È la prima volta nella storia, per quanto a noi noto, che Vienne, il luogo dell'esilio di Erode Archelao ed Erode Antipa, in Gallia, viene menzionato come un sito collegato alla morte di Ponzio Pilato, il quinto prefetto della Giudea. Come abbiamo avuto modo di vedere in un precedente articolo, presto Vienne diventerà uno dei principali luoghi di sepoltura per il corpo di Pilato: si tratta del racconto che verrà narrato, all'inizio del tredicesimo secolo, da Stefano di Borbone nel suo *Tractatus de diversis materiis predicabilibus*.

I riferimenti a Vienne come il luogo nel quale il corpo di Ponzio Pilato fu sepolto non terminano affatto con il brano del vescovo Adone. Possiamo rinvenire ulteriori riferimenti nel corso dei secoli successivi, un chiaro segno che il racconto stava riscuotendo un significativo successo, sia tra gli uomini di lettere che tra i narratori orali.

Nell'*Historia Scholastica*, scritta nel dodicesimo secolo da Pietro Comestore, storico e teologo francese, e che andiamo a leggere da una edizione manoscritta risalente al 1483, ci imbattiamo nei numerosi misfatti notoriamente associati all'amministrazione di Ponzio Pilato nella Giudea,

così come già indicato nelle fonti classiche, quali Flavio Giuseppe e Filone di Alessandria:

«A quel tempo Pilato era già morto, ma all'inizio della sua storia, quando egli era ancora giovane, nell'anno dodicesimo dell'imperio di Tiberio Cesare, egli era procuratore della Giudea, con Vitellio a capo della Siria, e fu accusato di molti delitti innanzi a Tiberio. Fu infatti accusato dai giudei di avere ucciso con violenza molti innocenti. Inoltre, egli fu anche accusato dai giudei di avere posto stauae pagane nel loro tempio. Oltre a ciò, egli venne accusato di avere tratto il denaro conservato nel tesoro del tempio e di averlo utilizzato per i propri scopi, al fine di costruire un acquedotto per il suo stesso palazzo».

Fig. 111 - Ponzio Pilato esiliato a Vienne come riferito nell'*Historia Scholastica* di Pietro Comestore (versione manoscritta redatta a Strasburgo nel 1483, sezione *In historia Actuum Apostolorum*, Capitolo CLVII)

[Nel testo originale latino: «Pilatus ergo mortuus iam erat, qui, ut a principio huius historie pretaxatum est, anno xii imperii tiberii cesaris erat procurator iudeae, Vitellio praeside sirie, et accusatus est in multis apud tiberius. Accusatus est a iudeis de violenta innocentum interfectione. Accusatus est etiam, quod iudeis reclamantibus ponebat imagines gentilium in templo. Accusatus est etiam quia pecuniam repositam in corbonam redegerat in usus suos, inde faciens aqueductum in domum suam»].

Come già sappiamo, non si tratta certo di novità. Ma Pietro Comestore aggiunge un ulteriore elemento informativo, relativo proprio al luogo dell'esilio di Pilato:

«E a causa di tutto questo egli fu deportato in esilio a Lione, essendo originario di questo luogo, e lì terminò la propria vita tra il disprezzo della sua stessa gente».

[Nel testo originale latino: «Et pro his omnibus deportatus est in exilium Lugduni unde oriundus erat, ut ibi in opprobrium generis sui moreretur»].

Un luogo d'esilio, un luogo per morire. E questo luogo è, ancora una volta, Vienne, non lontano da Lione, in Francia, come precisa ancora Pietro Comestore:

«[Pilate] che era stato esiliato a Vienne, dove morì» (nel testo originale latino: «[Pilatus] qui iam deportatus fuerat in exilium Viennam, et ibi mortuus est»).

Nella *Abbreuiatio in gestis et miraculis sanctorum* di Jean de Mailly, risalente alla metà del tredicesimo secolo, troviamo un racconto relativo alla decollazione di San Giovanni Battista. E, di nuovo, come possiamo leggere nel manoscritto duecentesco Latin 10843 conservato presso la Bibliothéque Nationale de France, ritroviamo Ponzio Pilato e Lione:

«Ma l'anno successivo Ponzio Pilato fu accusato dai giudei [...] innanzi a Tiberio, per le sue violenze e per il massacro di persone innocenti [...] E a causa di tutto ciò, come riferito da Flavio Giuseppe, fu relegato in esilio a Lione, luogo del quale egli era originario, e lì egli morì tra il disprezzo della sua stessa gente. Altrove si legge, invece, che egli fu condannato a non potersi più nutrire di alcunché di cotto, occorrenza che però Flavio

Ancora Vienne. Con un elemento aggiuntivo, e in realtà assai notevole: le imbarcazioni che navigano lungo il Rodano «corrono dei pericoli» nel momento in cui esse si trovano a transitare nel luogo esatto in cui il corpo di Ponzio Pilato fu gettato nelle acque.

Perché venne inserito questo singolare accenno?

È degno di nota il fatto che questa frase parrebbe avere qualcosa in comune con la descrizione del luogo di sepoltura di Caifa, il sacerdote dei giudei, così come menzionato nel *Rescriptum Tiberii*: «la terra si rifiuta di riceverlo, e lo rigetta fuori».

Cosa significa tutto ciò?

Prima di cominciare a investigare questo notevolissimo indizio, dobbiamo però completare il nostro viaggio attraverso i molti luoghi di sepoltura di Pilato.

Si tratterà di una questione di vita e di morte. E di leggende auree. Partiamo insieme, e andiamo a scoprire il grande successo medievale della tenebrosa leggenda che racconta della morte di Ponzio Pilato.

18. Una montagna e una tomba maledetta

«Pilato era cresciuto come un giovinetto assennato, risplendente delle virtù gemelle del corpo e della mente».

[Nel testo originale latino: «Crevit Pilatus et fit prudens adolescens, corporis et mentis gemina virtute nitescens»].

Fig. 114 - Un giovane Ponzio Pilato rappresentato nella parte iniziale della *De Vita Pilati* (manoscritto LIP 51, Leiden University, folium 114v)

È questo un passaggio tratto dalla parte iniziale dell'antico poema *De Vita Pilati* (*Vita di Pilato*), un'opera risalente, secondo gli studiosi, al dodicesimo secolo, ma che trova certamente origine in narrazioni orali più antiche.

Questo testo anonimo, concepito per la recitazione di fronte a un pubblico emozionato e affascinato, fu un brano letterario che conobbe un grande successo nel corso dei secoli del medioevo, così come attestato dalle numerose copie manoscritte diffuse, e successivamente rinvenute, in tutta Europa. *De Vita Pilati* pone in scena uno dei personaggi più intriganti e affascinanti tra quelli rappresentati nei Vangeli: Ponzio Pilato, una figura popolare che era in grado di affascinare in modo peculiare ascoltatori appartenenti a tutte le classi sociali, l'uomo che aveva osato prendere la decisione di consegnare Gesù Cristo, il Figlio di Dio, a un terribile destino di morte.

Nei quasi quattrocento versi latini del *De Vita Pilati*, i malvagi tratti caratteriali del prefetto della Giudea sono posti in grande rilievo: una rappresentazione tipica del medioevo, in accordo con l'antica tradizione, viva principalmente nei territori occidentali d'Europa, che fu sostenuta in modo specifico da Papa Gregorio Magno, con la sua descrizione di Ponzio Pilato come una delle agghiaccianti «membra del Demonio».

Leggiamo *De Vita Pilati* dal manoscritto LIP 51, conservato presso la Leiden University, in Olanda (folia 114r - 118v), con l'aiuto di una trascrizione effettuata dal filologo francese Edélestand du Méril nelle sue *Poésies populaires latines du Moyen Age* (1847, pag. 343 - 357).

Nato a Mainz («Moguntia»), città appartenente alla provincia tedesca, il «giovinetto assennato», figlio di re, diviene presto un maligno compagno di giochi per i suoi coetanei, finché «un bambino non viene crudelmente ucciso da un altro bambino» (nel testo originale latino: «puer a puero crudeli morte necatur»). L'atroce crimine perpetrato dal giovanissimo Pilato viene rapidamente scoperto, e avrebbe certamente meritato la pena della morte; ma la sua vita viene risparmiata, ed egli è inviato a Roma come ostaggio, privato per sempre della propria libertà («Romam transmissus obses, numquam redimatur»).

Fig. 115 - Il primo folium di *De Vita Pilati* (manoscritto LIP 51, Leiden University, folium 114r)

Secondo *De Vita Pilati*, durante il suo soggiorno in Roma il temperamento malvagio del futuro prefetto ha modo di manifestarsi ancora una volta: egli diviene amico del figlio di un re di Britannia, anch'egli ostaggio; ma, come se ormai fosse per lui divenuta un'abitudine, egli non riesce a trattenersi dal tagliare la gola a quella sua nuova conoscenza («puerum, sicut fratrem proprium, jugulavit»). Di nuovo, Pilato riesce a evitare una condanna a morte grazie al proprio lignaggio e al proprio rango: viene allora esiliato nell'isola del Ponto, abitata solamente da barbari. Là, governando quelle genti assai recalcitranti, egli si guadagna l'epiteto aggiuntivo di «Ponzio» (nel testo originale latino: «Auxit ei nomen locus hic, est namque vocatus - Pontius a Ponto, sublimi sede locatus»).

Fig. 116 - Pilato e l'isola di Ponto («auxit ei nomen locus hic, est namque vocatus - Pontius a Ponto, sublimi sede locatus»), *De Vita Pilati*, manoscritto LIP 51, Leiden University, folium 115r)

La narrazione corre poi rapida verso il proprio raccapricciante finale. Pilato si trasferisce in Giudea. I fatti della Passione hanno luogo. In un tempo successivo alla crocifissione di Gesù, l'imperatore Tito, rappresentato come affetto dalla lebbra, viene informato dei miracoli compiuti da Gesù in Giudea: ordina dunque di rintracciare quell'uomo e di condurlo a Roma, affinché l'imperiale malattia possa essere curata. Ma una donna (non esplicitamente nominata, corrispondente però alla figura di Santa Veronica) informa l'imperatore che Gesù è stato ucciso da Pilato, e che poi è risorto ed è asceso al cielo. Nei versi conclusivi, Pilato è richiamato a Roma innanzi alla corte di Tito, il quale è determinato a punirlo duramente per il ruolo rivestito dal prefetto nella crocifissione di Gesù. E, nella capitale dell'Impero Romano, la rabbia dell'imperatore appare dispiegarsi senza alcun freno: viene infatti decretato che Pilato debba «perire di una morte supremamente orribile, smembrato dalle bestie selvagge» (nel testo originale latino: «necandus turpi morte nimis feris lacerandus»).

Fig. 117 - Pilato, condannato a una morte orribile, sfugge alla punizione togliendosi la vita (*De Vita Pilati*, manoscritto LIP 51, Leiden University, folia 117r and 117v)

Giungono così le ultime ore di vita di Ponzio Pilato. Sopraffatto dalla paura e dalla disperazione, egli si recide la gola con un coltello, morendo nel proprio stesso sangue, e concludendo così la propria vita con un gesto di somma empietà, con l'intento di sfuggire alla punizione che stava

comunque per ricadere su di lui (nel testo originale latino: «tactusque dolore, cultello fodit jugulum, manante cruore occidit infelix, et poenas anticipando perfidiae summam concludit fine nefando»).

Termina forse così la vicenda terrena di Ponzio Pilato? Niente affatto.

Perché, a questo punto del racconto, è il cadavere di Pilato a iniziare il proprio viaggio maledetto. Il viaggio sacrilego di un corpo che non costituisce altro che una delle membra di Satana:

«Fu deciso che il suo corpo non dovesse essere seppellito - ma che dovesse invece essere allontanato e gettato - nel Rodano, per essere occultato dalle correnti del fiume - Ma in quel luogo si levarono agitazioni rabbiose - tali che ogni nave che avesse inteso transitare in quel punto - subito veniva catturata dal gorgo e affondava nell'abisso».

[Nel testo originale latino: «Hunc extinctum non miserunt tumulari - sed procul a patria jusserunt praecipitari - in Rhodanum, latuitque diu sub fluminis unda - Sed huic mansit rabies quaedam furibunda - nam naves quaecunque locum transire volebant - gurgitis extemplo pereuntes ima petebant»].

Fig. 118 - I corpo di Pilato viene gettato nel fiume Rodano (*De Vita Pilati*, LIP 51, Leiden University, folium 117v)

Ancora una volta, il fiume Rodano. Ancora una volta, le navi in pericolo, esattamente come nella *Chronica de duabus civitatibus* di Ottone di Frisinga.

Ancora una volta, ci imbattiamo in una città posta sulle rive del Rodano. Si tratta forse, nuovamente, di Vienne? La risposta è affermativa, e ce la fornisce l'anonimo autore della *Vita Pilati* nei versi successivi:

«Gli abitanti di Vienne, meravigliati alla vista di questa sventura mai veduta prima - decisero di recarsi a Lione per tentare di comprenderne la ragione» [nel testo originale latino: «Unde Viennenses, novitate mali stupefacti - Lugdunum veniunt causam perquirere facti»].

Fig. 119 - Gli abitanti di Vienne si recano a Lione, con le parole latine per le due città poste in evidenza
(*De Vita Pilati*, manoscritto LIP 51, Leiden University, folium 117v)

Perché i cittadini di Vienne decisero di dirigere i propri passi verso la principale città della regione? Perché lì fu possibile chiedere l'aiuto dei sacerdoti di massimo rango («pontifices coeunt»), e alla presenza di tutto il popolo, innalzare una supplica a Dio («auxiliumque Dei communi voce precantur») affinché quella terrificante maledizione potesse avere termine («pestis miseranda quiescat»).

Il luogo di sepoltura di Ponzio Pilato non è affatto un luogo di eterno riposo. Qualcosa accade nel punto esatto dove egli è stato gettato, tra le acque del fiume Rodano.

Qualcosa di maligno. Qualcosa di terribile. Qualcosa di abominevole.

E *De Vita Pilati* prosegue con il proprio orribile racconto. L'intera comunità appresta una nave speciale, santificata dalla presenza a bordo di sacre reliquie, e, senza alcun equipaggio in essa, l'imbarcazione viene abbandonata alla corrente del fiume, finché non viene raggiunto il punto

nel quale quell'immondo corpo si era inabissato («inque locum veniens, quo perditus ille jacebat»). Tutto il popolo segue la scena, pregando Dio e lodandoLo con sacri inni. E Pilato rimane quieto, in un silenzio agghiacciante:

«Tutto fu immobile, e nulla si mosse dalle profondità» [nel testo originale latino: «constitit et nulla penitus se parte movebat»].

Ora il popolo sa con certezza che il potere di Dio è più forte dell'iniquità del Demonio. Con l'aiuto di una draga, il fondo del fiume viene setacciato («amnis machinis lustrare profundum»), finché, l'opera degli uomini benedetta dai cieli, essi riescono a recuperare il ripugnante cadavere («et nutu Domini mox invenere malignum»).

Cosa accade poi? In quale luogo potrà essere sepolto quel corpo esecrabile?

Sta per accadere qualcosa che darà origine a conseguenze inaspettate e incredibili in relazione a un piccolo lago posto al centro dell'Italia, tra le vette del massiccio dei Monti Sibillini.

Perché il cadavere demonico di Ponzio Pilato, una porzione del corpo di Satana, una delle esecrabili membra del Nemico, viene trasferito presso un nuovo luogo di sepoltura.

E, questa volta, si tratta di un luogo posto tra le più elevate montagne:

«C'è un luogo tra le Alpi, dal quale, così come si ricorda, terrificanti fiamme visibilmente si levano; essi presero Pilato e lo precipitarono in esso affinché fosse consumato dalle fiamme dell'Inferno, così come egli meritava.

Spesso è lì possibile udire le voci dei dèmoni che gioiscono della morte e delle pene dei dannati [...] e così ebbe termine l'antica maledizione delle acque».

[Nel testo originale latino:

«Alpibus in mediis locus est, sicut memoratur
horrifer et flammas a se proferre probatur
In quem Pilatum traxerunt praecipitandum

atque gehennali, sicut decet, igne cremandum.
Vox ibi multotiens auditur daemoniorum
gaudia sunt quorum mors et poenae miserorum [...] cessavitque vetus submersio pestis iniquae»].

Fig. 120 - Un luogo di sepoltura situato tra le Alpi e dal quale erompono fiamme infernali (*De Vita Pilati*, manoscritto LIP 51, Leiden University, folium 117v)

Siamo partiti da Vienne, in Francia. Abbiamo cominciato con un fiume, il Rodano. Ma il cadavere di Ponzio Pilato, maledetto da Dio stesso e glorificato dai dèmoni come parte della loro medesima essenza diabolica, viene presto trasferito in un luogo maggiormente acconcio a riceverlo.

Un luogo che possa trattenere quel corpo il più lontano possibile dal consorzio umano. Un luogo nel quale i suoi empì resti possano essere gettati nel modo più opportuno. Un luogo di fiamme. Un luogo di maledizioni. Un luogo d'Inferno.

Il racconto leggendario, certamente formatosi attraverso una numerosa serie di variazioni orali, spedisce il corpo di Pilato fino a un abisso fiammeggiante situato tra le Alpi, le più elevate e inaccessibili montagne d'Europa.

Fig. 121 - Le parole latine per 'Alpi', 'fiamme', 'infernali' e 'demoni' poste in evidenza (*De Vita Pilati*, manoscritto LIP 51, Leiden University, folium 117v)

Esiste un legame tra tutto questo e i Monti Sibillini? Non ancora. Eppure, ci stiamo avvicinando sempre di più alle precipite creste che si innalzano nell'Italia centrale. E a quei laghi che riposano all'interno del loro sinistro circo glaciale.

Fig. 122 - Una visione delle Alpi nella regione di Losanna, uno dei successivi luoghi di sepoltura di Ponzio Pilato secondo la tradizione medievale

Il viaggio del corpo di Pilato, però, non è ancora terminato. Dobbiamo ancora continuare a seguire il suo tortuoso itinerario attraverso l'Europa. Proseguiamo allora con il nostro viaggio, perché il cammino che dobbiamo compiere non si è ancora concluso.

19. Fiumi, cavità e montagne (ma nulla in Italia)

Ponzio Pilato, un corpo maledetto. Sin dai primi secoli della Cristianità, una tradizione, diffusa principalmente nei territori occidentali dell'Europa, ha inteso identificare il quinto prefetto della Giudea come un «diaboli membrum», una porzione del corpo del Nemico, come rappresentato nelle terrificanti parole pronunciate da Papa Gregorio Magno nelle proprie omelie.

E così, le circostanze della morte di Pilato e il destino del suo cadavere cominciarono a essere oggetto di numerose narrazioni orali, che si andarono condensando, in varie occasioni, in passaggi vergati per iscritto, chiose e veri e propri brani letterari, ognuno dei quali andava ad aggiungere specifici elementi al fantastico affresco di un Pilato ormai maledetto, privato del riposo eterno seppure già consegnato alla morte, in conseguenza di un suicidio o di una atroce punizione a lui inflitta dall'imperatore di Roma a motivo del ruolo rivestito da quel governatore nella crocifissione di Gesù Cristo.

Fig. 123 - Ponzio Pilato e la Passione di Gesù Cristo

Nel primo medioevo, i racconti cominciarono a puntare verso uno specifico luogo, presso il quale Pilato sarebbe stato sepolto: il fiume Rodano, nel tratto adiacente alla città di Vienne, in Francia, un insediamento già

esplicitamente menzionato in antico da Flavio Giuseppe come luogo di esilio per Erode Archelao, mentre suo fratello Erode Antipa veniva indicato come bandito nella vicina Lione.

In quel punto esatto del fiume, le acque sarebbero risultate essere assai agitate ad opera di demoniache turbolenze, che ponevano a rischio le navi di passaggio. Inoltre, nel poema *De Vita Pilati*, risalente al dodicesimo secolo, era possibile rinvenire un ulteriore elemento informativo: il cadavere maledetto era stato recuperato dalle vorticose acque del fiume per essere trasportato in un altro specifico luogo, situato tra le Alpi, le montagne più alte d'Europa; laggiù, egli era stato gettato in un abisso infernale, accolto con tripudio da fiamme e demoni.

Ma dove si trovava, con precisione, questo abisso posto tra le Alpi? Esiste un racconto medievale che ci narri dove si trovi esattamente questo definitivo luogo di sepoltura di Ponzio Pilato?

Come abbiamo già avuto modo di illustrare all'inizio di questa serie di articoli, nella prima metà del tredicesimo secolo un predicatore domenicano, Stefano di Borbone, aveva scritto, nel suo *Tractatus de diversis materiis predicabilibus*, il seguente passaggio concernente Ponzio Pilato, Vienne e una montagna che si innalzava nelle vicinanze, traendo in parte le proprie parole dalla *Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum* di Jean de Mailly:

«Altri raccontano che a Lione egli [Ponzio Pilato] fu condannato a essere impiccato, ed egli fu impiccato a Vienne [...] E lì, non distante da quei luoghi, su di una montagna prossima a Saint Chamon, egli [Pilato] fu gettato in una profonda cavità; dalla quale si racconta che, quando vi venga gettata dentro una pietra, fuoriescano vapori, e vengano suscitate tempeste».

[Nel testo originale latino: «Alii dicunt quod Lugduni suspendio adjudicatus et apud Viennam est suspensus [...] et ibi prope in monte supra Saint Chamon in puteo projectus; ubi, quando lapis proicitur, fumus inde egredi dicitur, de quo tempestas concitatur»].

Stefano di Borbone era nato nella città francese di Belleville, anch'essa sul fiume Rodano, e distante solamente poche miglia da Lione. Secondo

quanto egli scrive, la misteriosa montagna provvista di abisso infernale nel quale sarebbe stato gettato il corpo di Pilato sarebbe situata vicino a Saint-Chamond, località posta anch'essa nel territorio di Lione. E lì, il rilievo adiacente è chiamato, ancora oggi, 'Massif de Pilat', il massiccio montuoso di Pilato, il cui picco principale è denominato 'Mont de Pilat'.

Dunque, la tomba demoniaca del prefetto della Giudea parrebbe vagare attorno a Lione, prima nel Rodano, e successivamente presso una vicina montagna, in un pozzo che emetterebbe fumo e dal quale si originerebbero tempeste. Dall'altro lato, *De Vita Pilati* indica le Alpi come luogo di sepoltura di Pilato, con annesse fiamme e demoniache presenze.

Fig. 124 - I più risalenti riferimenti ai luoghi di sepoltura di Ponzio Pilato sono collegati alla regione di Lione e alle Alpi, senza alcuna relazione con l'Italia

Ciò di cui dobbiamo prendere accurata nota è il seguente fatto fondamentale: nessun racconto medievale concernente Pilato cita, in alcun modo, l'area dei Monti Sibillini, in Italia.

E adesso, in quale direzione ci muoveremo? Abbiamo forse terminato con il vagabondaggio di Pilato tra i fiumi e le montagne d'Europa? Non proprio. Perché il prossimo passo condurrà la nostra ricerca verso un altro testo medievale, un grande successo dei propri tempi: si tratta della *Legenda Aurea*.

E ci imbatteremo in altre stupefacenti scoperte.

20. La "Legenda Aurea" e un luogo di sepoltura definitivo

Più di mille manoscritti pervenuti fino ai nostri giorni dal Medioevo. Una straordinaria diffusione attraverso tutte le nazioni e le regioni d'Europa. Un'opera popolare, utilizzata dai predicatori per sviluppare i propri sermoni, letta nelle chiese e conosciuta da uomini e donne appartenenti a ogni classe sociale. Una raccolta enciclopedica di affascinanti narrazioni, concepite per l'edificazione morale e spirituale dei fedeli, ma anche capace di intrattenere e conquistare ogni genere di pubblico grazie al carattere meraviglioso dei racconti che facevano parte di questa devota collezione.

Fig. 125 - L'inizio della *Legenda Aurea* dal manoscritto cinquecentesco Latin 9730, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits (folium 1r)

Stiamo parlando della *Legenda Aurea*, la *Leggenda d'Oro*, o meglio, con una traduzione caratterizzata da maggiore accuratezza, *Le auree storie che devono essere lette*, un capolavoro della cultura medievale redatto da Jacopo da Varagine, un frate domenicano che fu vescovo della città di Genova, vissuto tra il 1228 e il 1298.

La sua raccolta di racconti concernenti la vita e la morte di più di centocinquanta santi, comprendente anche una serie di capitoli dedicati alle principali ricorrenze cristiane, divenne presto una pietra miliare per le attività di predicazione condotte dai suoi stessi confratelli domenicani, la cui esatta denominazione era 'Ordine dei Predicatori', grazie alla lingua latina semplice ma fluente utilizzata da Jacopo e allo straordinario impegno di sistematizzazione di differenti tradizioni agiografiche, confluito in una fusione conclusiva caratterizzata da una grande coerenza interna, e risultante in un testo non solo di grande leggibilità, ma anche assai godibile, pieno di racconti relativi ai santi più famosi, ai miracoli da essi compiuti e al loro eroico martirio in qualità di testimoni della vera fede.

Fig. 126 - Un'altra pregevole immagine tratta dalla *Legenda Aurea*, con il capitolo relativo a San Giovanni Battista così come appare nel manoscritto tardo-quattrocentesco Rps BOZ 11, conservato presso la Biblioteka Narodowa (National Library of Poland), pag. 93

La narrazione posta su pergamena da Jacopo intendeva rappresentare i santi martiri come uomini e donne da venerare in quanto costruttori di un trionfante vincolo tra i viventi e il divino, a mezzo del sacrificio delle proprie vite a maggior gloria di Dio. E, in questo contesto, egli non disdegnò di inserire vari passaggi leggendari tratti dalle fonti apocrife: brani pervasi da un senso del meraviglioso che ben si adatta al carattere dell'intera opera, destinata a un pubblico assai vasto e dedicata a lettori di ogni genere ed estrazione sociale.

Tra le moltissime storie contenute nella *Legenda Aurea*, nel capitolo intitolato «De passione domini nostri Iesu Christi» («La Passione di Nostro Signore Gesù Cristo»), troviamo il racconto riguardante la sepoltura di Ponzio Pilato.

Fig. 127 - L'inizio del capitolo concernente la Passione dalla *Legenda Aurea* così come appare nel manoscritto duecentesco NAL 1747, conservato presso il Département des Manuscrits della Bibliothèque Nationale de France (folium 88v)

Ci troviamo nella seconda metà del tredicesimo secolo, ed è proprio questo il momento nel tempo in cui la leggenda che narra di Pilato e del luogo in cui egli si troverebbe a giacere conobbe una grande diffusione in tutta Europa, correndo veloce tra le nazioni grazie alla fortunatissima diffusione della *Legenda Aurea* attraverso i secoli del tardo Medioevo.

Da questo momento in poi, chiunque sarebbe stato a conoscenza delle vicende legate a Ponzio Pilato e al suo agitato, demoniaco luogo di sepoltura.

E quale infernale sepoltura avrebbe scelto di citare, l'autore della *Legenda Aurea*? Avrebbe forse menzionato l'antico, illustre racconto ambientato a Vienne e presso il fiume Rodano? Oppure, avrebbe fatto riferimento a un qualche picco delle Alpi, seguendo una tradizione più recente, che abbiamo già avuto modo di illustrare nei precedenti capitoli? O, forse, avrebbe finalmente fornito, per la prima volta nella storia, un inedito riferimento, mai udito prima, ai Laghi di Pilato, posti tra i Monti Sibillini, in Italia?

Andiamo ad aprire le pagine di pergamena del manoscritto NAL 1747, conservato presso il Département des Manuscrits della Bibliothèque Nationale de France. Databile al tredicesimo secolo, si tratta di uno dei più antichi manoscritti contenenti il testo della *Legenda Aurea*.

E lì, al foglio 92r, dopo un lungo sermone introduttivo sulla Passione, Jacopo da Varagine elenca i nomi di coloro che consegnarono Gesù Cristo a una morte atroce: Giuda, i giudei, e, naturalmente, Pilato. Poi, Jacopo scrive le seguenti parole:

«Sulla pena e sull'origine di Giuda, la narrazione può essere reperita nel racconto che riguarda S. Matteo; a proposito della punizione e del massacro dei giudei è possibile leggerne nel racconto di S. Giacomo il Minore; inoltre, della pena e dell'origine di Pilato si legge in una certa narrazione apocrifia».

[Nel testo originale latino: «De poena et origine Judae invenies in legenda sancti Matthiae, de poena et excidio Judaeorum in legenda sancti Jacobi minoris, de poena autem et origine Pilati in quadam historia licet apocrypha legitur»].

Fig. 128 - Il brano su Giuda, i Giudei e Pilato nella *Legenda Aurea* dal manoscritto NAL 1747, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France (folium 92r)

La narrazione apocrifa alla quale si riferisce la *Legenda Aurea* è la *De Vita Pilati*, l'antico poema risalente a più di un secolo prima, da noi illustrato nei precedenti capitoli. Giacomo da Varagine trae una significativa quantità di materiale da questo racconto apocrifo, iniziando la propria narrazione con la nascita di Pilato (con alcuni cambiamenti rispetto alla *De Vita Pilati*) e poi proseguendo con il precoce omicidio perpetrato dal giovane futuro prefetto contro il proprio fratellastro, in questa versione della storia figlio di uno stesso re. Proprio come in *De Vita Pilati*, Pilato è in seguito esiliato a Roma in qualità di ostaggio, per poi commettere l'omicidio del figlio di un re dei Franchi, anch'egli ostaggio presso i romani. Anche in questo racconto Pilato viene spedito, a titolo di punizione, presso la barbara isola del Ponto, dove egli riesce a sottomettere la riottosa popolazione locale guadagnando così per se stesso l'epiteto di Ponzio.

Fino a questo punto, questo non è altro che il medesimo racconto già narratoci dalla *De Vita Pilati*. E la *Legenda Aurea* percorre esattamente lo stesso binario, con Ponzio Pilato invitato in Giudea da Erode, con il quale si troverà inizialmente in termini di amicizia, per poi successivamente arrivare a contenderne il potere in quella regione. Quando ha luogo la Crocifissione di Gesù, Pilato comincia a temere che il proprio comportamento possa essere considerato come un'«offesa nei confronti di

Tiberio Cesare, avendo egli condannato a morte del sangue innocente» (nel testo originale latino: «[...] offensam Tyberii Caesarii eo quod condemnasset sanguinem innocentem»).

Di nuovo, come nella *De Vita Pilati* (ma lì l'imperatore era Tito), Tiberio è afflitto da una grave malattia («morbo gravi teneretur»). Le notizie a proposito dei miracoli compiuti da Gesù Cristo giungono fino alla capitale dell'Impero, e Tiberio ordina che quello straordinario giudeo sia condotto a Roma, nella speranza di potere ottenere una cura per la propria malattia. Una volta giunto a Gerusalemme, il suo delegato viene informato da una donna, S. Veronica (apertamente citata nella *Legenda Aurea*), che Gesù è già stato condannato e crocifisso per ordine dello stesso Ponzio Pilato. Pilato viene allora catturato e trasferito a Roma, dove egli si trova infine ad affrontare la rabbia dell'imperatore, benché parzialmente ridimensionata dal miracoloso effetto curativo indotto su Tiberio dalla tunica di Gesù, che Pilato ha portato con sé da Gerusalemme e che indossa durante l'udienza con l'imperatore (un altro racconto leggendario integrato da Jacopo da Varagine nella propria narrazione).

Ma questo evento così straordinario non salverà certamente la vita di Pilato, e Tiberio pronuncerà parole fatali contro di lui:

«Pertanto fu resa sentenza contro Pilato, che dovesse morire di una morte orribile».

[Nel testo originale latino: «Data est igitur in Pilatum sententia, ut morte turpissima damnaretur»].

Malgrado ciò, come già descritto nella *De Vita Pilati*, l'ex-prefetto della Giudea anticiperà quella sentenza di morte a lui stesso destinata: «udendo ciò, Pilato si uccise con il suo stesso pugnale, ponendo così termine alla propria vita» (nel testo originale latino: «audiens hoc Pylatus cultello proprio se necavit et tali morte vitam finivit»).

Ed è qui che ha inizio una nuova, affascinante sezione del racconto.

Perché Jacopo da Varagine, seguendo il proprio usuale metodo narrativo, architetta una brillante fusione tra le varie tradizioni leggendarie che riguardano il corpo di Ponzio Pilato e i suoi successivi luoghi di sepoltura.

E, proprio in questa multiforme versione, egli consegnerà questo macabro mito ai secoli che verranno.

Fig. 129 - Ponzio Pilato condannato a morte e suicida nella *Legenda Aurea* dal manoscritto NAL 1747, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France (folium 93v)

In primo luogo, ci imbattiamo subito in qualcosa di inaspettato. Poiché il suicidio di Pilato ha luogo in Roma, anche il corpo del prefetto trova il suo primo luogo di sepoltura proprio nel famosissimo fiume romano, il Tevere:

«Il suo corpo fu legato a un grosso peso, e poi fu gettato nel Tevere».

[Nel testo originale latino: «Moli igitur ingenti alligatur et in Tyberim flumen immergitur»].

Ma quel cadavere era troppo esecrabile per potere riposare in pace; e il risultato non fu differente da quello che le precedenti tradizioni leggendarie sono state solite narrarci a proposito delle terrificanti turbolenze che avevano agitato il fiume Rodano:

«Ma spiriti maligni ed esecrandi, gioendo di quel cadavere maligno ed esecrando, cominciarono a suscitare straordinarie ondate, trasportandolo ora in acqua, ora nell'aria, e generando nell'aria fulmini, tempeste, tuoni e grandini in modo così terrificante, che tutti furono presi da terribile paura».

[Nel testo originale latino: «Spiritus vero maligni et sordidi corpori maligno et sordido congaudentes et nunc in aquis nunc in aere rapientes mirabiles inundationes in aquis movebant et fulgura, tempestates, tonitrua

et grandines in aere terribiliter generabant, ita ut cuncti timore horribili tenerentur»].

Fig. 130 - Pilato gettato nel Tevere (con questa parola posta in evidenza), con la descrizione della conseguente turbolenza, dalla *Legenda Aurea*, manoscritto NAL 1747, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France (folium 93v)

Questa agghiacciante descrizione, che ci presenta l'interazione tra il corpo di Pilato, una delle membra del demonio secondo quanto affermato da Papa S. Gregorio Magno, e le acque abitate da ombre parimenti demoniache costituisce una descrizione che segnerà in modo indelebile la leggenda del prefetto romano per i secoli a venire.

Ma il racconto di Jacopo non è affatto terminato. Questo, infatti, non è che la prima tappa di un abominevole viaggio, compiuto da quel corpo. Un secondo passo segue immediatamente, e si tratta di una tappa che ormai conosciamo molto bene:

«A causa di questi eventi, i romani trassero quel cadavere dal fiume Tevere e, per maggior oltraggio, lo trasportarono a Vienne e lo gettarono nel fiume Rodano. Vienne, infatti, voleva quasi significare 'Gehenna', che era un luogo di perdizione; o anche 'Bienna', in quanto quella città era stata costruita nel volgere di due anni».

Fig. 131 - Pilato trasferito presso Vienne e il fiume Rodano (le relative parole sono poste in evidenza) nella *Legenda Aurea* dal manoscritto NAL 1747, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France (folium 93v)

[Nel testo originale latino: «Quapropter Romani eum a Tyberis fluvio extrahentes derisionis causa ipsum Viennam deportaverunt et Rhodano fluvio immerserunt. Vienna enim dicitur quasi via Gehennae, quia erat tunc locus maledictionis, vel potius dicitur Bienna eo quod, ut dicitur, biennium sit constructa»].

Il corpo di Ponzio Pilato ha dunque raggiunto la città di Vienne, in Francia, che era stata considerata come il suo leggendario luogo di sepoltura sin dal nono secolo, quando il vescovo Adone di Vienne, nelle sue *Cronache delle sei età del mondo*, aveva indicato proprio quella città come il sito di deportazione di Erode e Pilato, entrambi inviati in esilio dalla Galilea e dalla Giudea verso la provincia romana della Gallia. Vienne: la città che, già a partire dal primo secolo, era stata indicata da Flavio Giuseppe come il luogo di esilio di Erode Archelao. E Jacopo da Varagine aderisce a questa antica tradizione, benché egli appaia sentirsi in obbligo di presentare ai propri lettori un paio di ipotesi in merito al ruolo di Vienne in questo racconto, senza però riuscire a risultare plausibile e convincente.

In ogni caso, la *Legenda Aurea* ha ancora qualcosa da aggiungere all'intera questione. Come già sappiamo, Pilato non è certo un personaggio tranquillo, nemmeno da morto:

«Ma gli spiriti malvagi non disertarono nemmeno questo luogo, presso il quale essi operarono proprio come a Roma: e così quegli uomini, non potendo sopportare una tale infestazione di demoni, allontanarono da sé questa maledizione e la consegnarono affinché fosse seppellita nel territorio della città di Losanna».

[Nel testo originale latino: «Sed ibi nequam spiritus effluunt, ibidem eadem operantes, homines ergo illi tantam infestationem daemonum non ferentes vas illud maledictionis a se removerunt et illud sepeliendum Lausanae civitatis territorio commiserunt»].

Fig. 132 - Pilato viene trasferito dal fiume Rodano a Losanna (la relativa parola è posta in evidenza) nella *Legenda Aurea* dal manoscritto NAL 1747, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France (folium 93v)

Ed eccoci arrivati: siamo infine giunti presso le Alpi, le montagne che furono indicate come il luogo di sepoltura di Pilato, per la prima volta, nella *De Vita Pilati*. E siamo dunque giunti in Svizzera, a Losanna, la città che era stata menzionata in un commento anonimo, risalente al tredicesimo secolo, allo *Speculum regum*, l'opera scritta un secolo prima da Goffredo da Viterbo, già da noi citata all'inizio del nostro lungo viaggio attraverso questo leggendario racconto.

È forse questa la fine? Niente affatto.

Proseguiamo con la nostra lettura del capitolo sulla Passione tratto dalla *Legenda Aurea*, perché sta per entrare in scena un quarto - e questa volta definitivo - luogo di sepoltura:

«Ma coloro che subirono la medesima infestazione già in precedenza descritta, decisero di allontanarla da sé, e così gettarono quel corpo in un certo abisso circondato dalle montagne, presso il quale ancora oggi, secondo quanto riferito da alcuni, è possibile osservare il ribollente manifestarsi di illusioni create dai demoni».

[Nel testo originale latino: «Qui cum nimis praefatis infestationibus gravarentur, ipsam a se removerunt et in quodam puteo montibus circumsepto immerserunt, ubi adhuc relatione quorundam quaedam dyabolicae machinationes ebullire videntur»].

Fig. 133 - Pilato è infine gettato in un abisso situato tra le montagne (le parole 'abisso' e 'montagne' sono poste in evidenza) nella *Legenda Aurea* dal manoscritto NAL 1747, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France (folium 93v)

Alla fine, abbiamo così concluso il nostro agghiacciante viaggio assieme al cadavere maledetto di Ponzio Pilato: siamo partiti dal fiume Tevere, a Roma; ci siamo poi trasferiti presso il Rodano, in Francia; successivamente, siamo atterrati non lontano da Losanna, in Svizzera; e abbiamo terminato il nostro cammino all'interno di un abisso, nascosto tra le Alpi Svizzere. Esattamente lo stesso luogo già menzionato nella *De Vita Pilati* («un luogo tra le Alpi», che era solito emettere «terrificanti fiamme», suscitate dai demoni esultanti), nonché nel commento allo *Speculum regum* (in cui quel luogo era fonte di «tempeste, grandini, folgori e tuoni»).

«Questa storia», conclude Jacopo da Varagine nella sua *Legenda Aurea*, «può essere letto nel citato racconto apocrifo» («Hucusque in praedicta historia apocrypha leguntur»).

È questo, dunque, il racconto che la *Legenda Aurea* diffonderà in tutta Europa dal tredicesimo secolo in poi. Un pubblico estremamente numeroso e variegato, dai fedeli nelle chiese ai nobili nei loro castelli, potrà leggere queste parole, alimentando i sogni e le leggende sull'orribile destino che Ponzio Pilato, un tempo illustre prefetto romano, aveva conosciuto dopo la propria morte.

E siamo arrivati sin qui. Ma c'è alcuno spazio, in questa storia, per i Monti Sibillini e i Laghi di Pilato che in essi giacciono?

No. Non c'è spazio alcuno. Essi non sono mai menzionati. Abbiamo Roma, e Vienne, e Losanna, e anche Lucerna. Ma i Monti Sibillini non sono presenti.

In tutte le fonti antiche da noi visitate, fino ad arrivare alla *Legenda Aurea*, non vi è traccia alcuna di questa porzione degli Appennini, posti al centro dell'Italia.

E dunque, verso quale direzione possiamo pensare di muoverci ora?

Proseguiamo con il prossimo capitolo, e proviamo a individuare un possibile cammino.

21. Perché i Monti Sibillini non sono mai menzionati?

Il nostro appassionante viaggio attraverso il racconto leggendario del mito che riguarda Ponzio Pilato e la sua sepoltura sta per giungere al termine. Ed è ora tempo di rivolgere il nostro sguardo indietro, verso le domande che ci eravamo posti inizialmente.

Sappiamo che nell'Italia centrale si levano i Monti Sibillini, una porzione degli Appennini. Sappiamo anche che, all'interno di questo imponente massiccio, si erge il Monte Vettore, una montagna titanica, dall'incredibile forma arcuata, che domina la regione con i suoi scoscesi e dirupati versanti. Sappiamo, infine, che questa grande montagna nasconde un luogo speciale, sinistro, un colossale circo glaciale, che giace in un silenzio di morte. Lì,

due piccoli laghi ospitanti gelide acque, noti come i Laghi di Pilato, riflettono i colori del cielo che li sovrasta.

Fig. 134 - I Laghi di Pilato nel massiccio dei Monti Sibillini

Antoine de la Sale, nel suo *Paradiso della Regina Sibilla*, riferisce come questo sito costituisca il luogo di sepoltura di Ponzio Pilato, il quinto prefetto della Giudea occupata dai romani. Il sito è frequentato da maghi e negromanti, che qui si dedicano alle proprie arti esecrande. Quando ciò accade, violente tempeste vengono suscitate e l'intera regione ne viene devastata.

Ma questi laghi, posti al centro dei Monti Sibillini, in Italia, sono forse menzionati, nei racconti leggendari concernenti Pilato, come uno dei luoghi di sepoltura del governatore romano?

La risposta è no.

Attraversando i secoli, nei precedenti capitoli abbiamo avuto modo di discernere chiaramente il mitico viaggio percorso dal corpo maledetto di Pilato, in cerca di un impossibile riposo. E i Monti Sibillini non compaiono mai.

Proviamo allora a ricapitolare qui i numerosi fatti leggendari da noi rilevati nel corso della nostra ricerca.

Fig. 135 - Il Lago di Pilato raffigurato nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèquè du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 1r)

Dal Tevere al Rodano. Da Roma a Vienne. E poi da Vienne a Losanna. Da due differenti fiumi fino a un demoniaco pozzo nascosto tra le Alpi. È stato questo l'agghiacciante destino subito dall'empio cadavere di un uomo deceduto: un corpo che era appartenuto a un prefetto della Giudea, il quale era vissuto nel tempo in cui Gesù Cristo era stato inchiodato alla Croce per la salvezza dell'intera umanità.

Quel cadavere infernale, il cadavere di Ponzio Pilato, l'uomo che aveva condannato a morte il Figlio di Dio, ha compiuto un lungo viaggio attraverso molti secoli: disprezzato, nel suo agire in qualità di prefetto, da autori classici quali Flavio Giuseppe e Filone d'Alessandria; dipinto nei Vangeli come un irresoluto governatore; considerato come una sorta di potenziale cristiano da Quinto Settimio Fiorente Tertulliano; ritratto da Eusebio di Cesarea e Paolo Orosio nell'atto di redigere meravigliati rapporti su Gesù indirizzati al proprio imperatore a Roma; assolto da ogni possibile colpa da Origene di Alessandria, Agostino d'Ippona e successivamente Erasmo da Rotterdam, che preferirono tutti accusare i giudei; la confusa

figura di Ponzio Pilato è stata rappresentata alternativamente sia come un commosso testimone della Resurrezione, sia come un maligno servitore del Nemico.

Nella tradizione letteraria apocrifa, come la *Lettera all'imperatore Claudio*, le *Gesta Pilati*, contenute nel *Vangelo di Nicodemo*, l'*Anaphora Pilati*, la *Paradosis Pilati* e la *Lettera a Tiberio*, egli rende una stupefatta testimonianza alla natura divina di Gesù Cristo, finendo così per venire infine arruolato tra i ranghi dei santi celebrati dalla Chiesa Ortodossa Etiope: Ponzio Pilato, un sant'uomo.

Dall'altro lato, la tradizione occidentale ci ha tramandato un ritratto assai diverso di quel prefetto romano. Fu Celso a paragonare per primo Pilato a Penteo, l'antico re che aveva osato incatenare il divino Dioniso, andando così incontro a un'orribile punizione. In seguito, l'imperatore Massimino II aveva fatto predisporre falsi rapporti, da attribuirsi a Pilato, con l'obiettivo di screditare i cristiani. Era stato poi Aurelio Ambrogio a dichiarare che il prefetto era stato un maligno giudice soggetto al potere delle tenebre, e S. Gregorio Magno aveva affermato come egli fosse stato una delle membra del corpo del Demonio. Tutto questo aveva dato origine alla tradizione, contenuta in testi apocrifi quali la *Vindicta Salvatoris*, a proposito del richiamo di Pilato a Roma, convocato da Tiberio o addirittura da Vespasiano, per affrontare la rabbia dell'imperatore. Cominciano così le punizioni, con Pilato murato vivo all'interno di una caverna (*Epistola Tiberii ad Pilatum*) e il suo sodale, parimenti colpevole, Caifa che comincia a essere rifiutato dalla terra nella quale si tenta di seppellire il suo corpo.

Nell'Alto Medioevo, la leggenda diviene ancora più tenebrosa: Giovanni di Antiochia, la bizantina *Suda* e Giorgio Cedreno narrano di una sentenza di morte pronunciata nei confronti di Pilato dall'imperatore di Roma, con punizioni che variano dalla decapitazione all'antica «poena cullei», usualmente riservata ai parricidi.

Poi, una città appare su questo leggendario palcoscenico, ed è Vienne, in Francia, con il suo fiume, il Rodano. Il primo a menzionarla in relazione a Ponzio Pilato è Adone di Vienne, nel nono secolo. Ma Vienne era già ben nota, a ogni studioso della letteratura classica, come la città dell'antica Gallia presso la quale l'imperatore di Roma aveva esiliato Erode Archelao, secondo quanto racconta Flavio Giuseppe. Pilato e Archelao avevano

entrambi governato la Giudea, con un intervallo di circa trenta anni intercorrente tra i due, in modo tale da dare origine a una certa confusione, anche in considerazione dei ruoli primari interpretati da Pilato e Erode Antipa, fratello di Archelao, nelle vicende della Passione di Gesù Cristo.

Vienne, in Francia: un territorio che è successivamente menzionato anche da Ottone di Frisinga e Pietro Comestore, con l'aggiunta di un tuffo di quel corpo nel Rodano e alcune strane turbolenze delle acque nel punto esatto nel quale la sepoltura aveva avuto luogo. Arriviamo poi alla *De Vita Pilati*, con il suo circostanziato racconto a proposito della vita del giovane Pilato e una dettagliata narrazione relativa alla sua condanna, alla morte per suicidio e al seppellimento nel Rodano, seguito dall'agitazione dei flutti, dal recupero del corpo e dal suo trasferimento all'interno di un demoniaco pozzo tra le Alpi.

Anche Stefano di Borbone aveva menzionato un diabolico abisso, stavolta situato non troppo distante da Vienne. Ma, infine, sarà Jacopo da Varagine, con la sua *Legenda Aurea*, a stabilire la versione definitiva del racconto concernente il destino finale del cadavere di Ponzio Pilato: il Tevere, poi il Rodano, e in seguito un certo luogo di sepoltura a Losanna, e finalmente l'abisso nelle Alpi, e in ognuno di questi luoghi i demoni avrebbero lugubrementemente gioito in occasione del loro agghiacciante incontro con quel corpo maledetto.

Nel percorrere tutta questa complessa, bimillenaria tradizione, abbiamo potuto reperire alcuna menzione a proposito dei Monti Sibillini?

La risposta è, di nuovo, negativa.

Quelle montagne non sono mai nominate. Nessuno mai riferisce che il corpo di Ponzio Pilato avrebbe trovato il proprio luogo di sepoltura all'interno di un lago annidato tra le vette di quel massiccio montuoso in Italia.

I Monti Sibillini non sono inclusi nell'elenco. I picchi italiani, il cui nome è magicamente legato alla Sibilla, risultano essere totalmente assenti.

Fig. 136 - Il sinistro panorama che è possibile contemplare all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, all'interno del quale si annidano i Laghi di Pilato

E allora, cosa hanno essi a che fare con la leggenda di Pilato? Perché Antoine de la Sale li ha inclusi in questa peculiare, sinistra tradizione leggendaria? Il gentiluomo francese si stava forse sbagliando nel riferire il racconto di quei laghi, in connessione con il mito del prefetto romano? E chi è stato il primo a menzionarli come parte di quell'antica tradizione?

Fig. 137 - Un'altra raffigurazione del Lago di Pilato tratta dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 5v)

Proviamo a rivolgerci al prossimo articolo, per tentare di dare una risposta a tutte queste domande.

22. La variante appenninica di un racconto antico

Nei precedenti capitoli, abbiamo visto come non sia rinvenibile alcun riferimento di epoca medievale che possa stabilire una connessione tra la leggenda di Ponzio Pilato e i Monti Sibillini in Italia.

È un dato di fatto come, secondo tutte le fonti conosciute della leggenda, Pilato sia stato sepolto in molti luoghi differenti, ma nessuno di questi appare essere situato all'interno di una catena montuosa che è parte degli Appennini italiani.

Nondimeno, nell'anno 1420 Antoine de la Sale, nel suo *Paradiso della Regina Sibilla*, rende una precisa testimonianza in merito al fatto che la tenebrosa leggenda di Ponzio Pilato aveva raggiunto i Monti Sibillini, e si era inequivocabilmente stabilita in quei luoghi.

Fig. 138 - Una visione ingrandita delle parole «Lago di Pilato» tracciate all'interno di una miniatura contenuta nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 5v)

«Si narra», scrive Antoine de la Sale, «che quando Tito, figlio di Vespasiano, ebbe distrutto la città di Gerusalemme, cosa che alcuni

affermano sia stata compiuta per vendicare la morte di Nostro Signore Gesù Cristo [...] quando egli ritornò a Roma, portò con sé Pilato, che a quel tempo era governatore presso la detta città di Gerusalemme». Alle nostre orecchie ormai esperte, queste frasi suonano come già sentite: è il racconto che abbiamo avuto modo di leggere nella *Legenda Aurea* e nella *Paradosis Pilati* e nella *Vindicta Salvatoris*, e in altri testi apocrifi. E non è certo per una mera casualità che l'autore provenzale richiami il nome di quello stesso Vespasiano che è citato anche nella *Vindicta*, malgrado questo imperatore non abbia affatto regnato nello stesso periodo in cui quel prefetto aveva amministrato la Giudea: stesse fonti, stessi errori storici.

È chiaro che, quando Antoine de la Sale riferisce i racconti a lui narrati dalla gente di quelle montagne, i Monti Sibillini, egli sta prestando ascolto a una delle molte varianti del racconto mitico riguardante Ponzio Pilato e il destino del suo esecrando cadavere. Il racconto è il medesimo, ma il luogo in cui esso è narrato - i Monti Sibillini - non è ricompreso tra i luoghi canonici di sepoltura elencati nelle ben note fonti della leggenda, inclusa la *Legenda Aurea*.

In modo assai eloquente, in un significativo passaggio del *Paradiso della Regina Sibilla*, Antoine de la Sale cita esattamente quella specifica motivazione che si trova alla base del racconto mitico riguardante Ponzio Pilato, così come lo conosciamo andando a leggere le fonti più antiche, risalenti ai primi secoli della Cristianità:

«Egli [l'imperatore] decise di metterlo a morte, perché Pilato non aveva desiderato condannare il nostro vero salvatore Gesù Cristo, ma comunque non aveva adempiuto al proprio dovere di proteggerlo dalla morte».

[Nel testo originale francese: «Il [l'empereur] le fist mourir suppose que pillate ne voullist oncques condampner nostredit vray sauveur Jhesuscrist mais pour ce quil ne fist son devoir a le garantir de mort»].

Questo è proprio il nucleo della mitica colpa ascritta a Ponzio Pilato, così come la possiamo leggere nella *Paradosis Pilati* («avresti dovuto proteggere Gesù dai giudei»), nel *Rescriptum Tiberii* («così come tu hai condannato ingiustamente quell'uomo e lo hai consegnato alla morte»), nelle parole scritte da Eusebio di Cesarea («Pilato, che fu ingiusto giudice del Salvatore») e Aurelio Ambrogio («nessun giudice è autorizzato a cedere

all'odio o alla paura, vendendo così del sangue innocente [...] Egli non si ritrasse dal pronunciare una così empia sentenza»): il governatore romano aveva deciso di non difendere la vita di Gesù Cristo e, cedendo ai propri timori e alla propria codardia, lo aveva avviato alla Croce.

Ancora una volta, il racconto che troviamo vivere tra i Monti Sibillini, in Italia, all'inizio del quindicesimo secolo, appartiene chiaramente al medesimo corpus narrativo relativo a tradizioni leggendarie che costituiscono l'antico mito concernente Ponzio Pilato, la sua colpa, la sua morte, i suoi luoghi di sepoltura.

E il racconto rinvenuto da Antoine de la Sale in questo remoto angolo d'Italia nell'anno 1420 contiene, anche, un ulteriore elemento fondamentale, che caratterizza l'intera leggenda relativa al prefetto romano.

Il lago, continua infatti de la Sale, «è attentamente sorvegliato [...] perché quando qualcuno vi perviene segretamente e vi pratica le arti del Demonio, subito si leva nella regione una tempesta così violenta da distruggere tutti i raccolti e i beni della contrada».

Fig. 139 - Le violente tempeste («une tempeste si grant») provocate dai negromanti presso il Lago di Pilato nei Monti Sibillini, così come menzionate nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 4v)

Questo non è nulla di meno che un chiarissimo riferimento a uno dei tratti centrali della tradizione leggendaria che riguarda il corpo maledetto di Pilato: i dèmoni, che suscitano paurosi sconvolgimenti attorno a quel cadavere.

Abbiamo infatti avuto occasione di vedere come sia il fiume Tevere che il fiume Rodano subissero violente agitazioni a causa della presenza del corpo del prefetto, mentre legioni di demoni provocavano tempeste,

fulmini, tuoni e grandini. Inoltre, turbini e fiamme fuoriuscivano dal pozzo nelle Alpi nel quale quel cadavere era stato gettato, una collezione di «illusioni create dai demoni» («dyabolicae machinationes») generate dal Nemico, così come ci racconta la *Legenda Aurea*. Dunque, possiamo con sicurezza affermare come il materiale leggendario riferito dalla gente del luogo al gentiluomo provenzale sia sostanzialmente simile a quello già da noi esaminato nel corso della nostra analisi relativa al mito di Pilato.

Ma è l'intera narrazione fissata su pergamena da Antoine de la Sale ad apparire totalmente immersa nella tradizione letteraria relativa a Pilato. È lo stesso autore provenzale a citare una serie di passaggi tratti da Paolo Orosio, incluso il notissimo brano che menziona il celebre e leggendario rapporto che sarebbe stato vergato da Pilato per l'imperatore Tiberio, a Roma, per molti secoli oggetto di spasmodica attenzione nel contesto della tradizione mitica concernente il prefetto romano:

«Come racconta Orosio nel secondo capitolo del suo ottavo libro, nel quale egli dice che dopo la morte e la resurrezione di Gesù Cristo Pilato inviò al citato imperatore Tiberio le importanti e meravigliose notizie concernenti il processo, la morte e la resurrezione del predetto Gesù di Nazareth...».

Fig. 140 - I Laghi di Pilato, uno scenario per il racconto leggendario relativo a Ponzio Pilato

[Nel testo originale francese: «Sicomme dit Orose ou second chappitre de son viii livre qui disioit que apres la mort et la resurrection de Jhesucrist pilate envoya au dit thibere cesar les treshaultes et merueilleuses nouvelles et le proces de la mort et resurrection du nomme Jhesus de Nazaret...»].

Quindi, con il *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale, veniamo posti di fronte a una delle varianti di un racconto leggendario che ha compiuto un viaggio lungo due millenni. Un racconto che riguarda Ponzio Pilato, il suo ruolo chiave nella Passione di Gesù Cristo, la sua imperdonabile colpa e la sua punizione finale, che non sarebbe cessata nemmeno con la sua morte. Una variante del racconto che è stata ambientata, per qualche ragione, tra questi gelidi laghi celati tra le vette dei Monti Sibillini, in Italia.

Eppure, prima di procedere oltre, è necessario affrontare il tema della presenza di un elemento addizionale e discordante.

Fig. 141 - Un carro trasporta il corpo del prefetto romano fino al lago posto al centro dei Monti Sibillini: una lugubre visione di morte tratta dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 4r)

Nel resoconto di Antoine de la Sale, appare ai nostri occhi un carro, trainato da due coppie di bufali. Sul carro, giace il corpo morto di Pilato, mentre egli viene trasportato verso il suo destino finale di eterna maledizione.

Una lugubre, agghiacciante visione di morte. Una visione nella quale non ci siamo mai imbattuti in precedenza, in nessuna delle antiche fonti che costituiscono il leggendario racconto di Ponzio Pilato.

Cosa significa quel carro? Perché è lì? E perché è trainato da bufali? Cosa ha a che fare, tutto questo, con Pilato e con la sua tenebrosa leggenda?

Per la prima volta in assoluto, andremo a svelare il significato di questa strana, orribile immagine. Un'immagine nella quale la morte gioca un ruolo primario. Come andremo a vedere nel prossimo articolo.

23. Il carro, i bufali e il Trionfo della Morte

«Inoltre, la gente dice che quando Pilato vide che la sua vita era ormai perduta, egli chiese che fosse esaudita una sua volontà, cosa che gli fu accordata: egli domandò che, dopo la sua morte, il suo corpo fosse posto su di un carro tirato da due coppie di bufali, e che esso fosse lasciato vagare là dove i bufali potessero portarlo. E così dicono che fu fatto».

[Nel testo originale francese: «Encores disent les gens que quant pilate vit que de sa vie ny avoit nul remede plus, il supplia un don qui lui fut accorde alors requisit que apres sa mort son corps feust mis sur un char attelle de deux paires de buffles et feust laissie aler la ou laventure des buffles le porteroit et ainsi dient que fut fait»].

È questa la strana, lugubre visione dipinta da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, nella parte in cui egli ci descrive i racconti che narrano del Lago di Pilato, così come riferitigli dalla gente del luogo. Una visione che l'autore provenzale intende rappresentare ai propri lettori in tutta la sua agghiacciante potenza: il carro, i bufali e il corpo sanguinante, immondo del prefetto romano sono raffigurati in una delle miniature contenute nel manoscritto n. 0653 (0924) conservato a Chantilly,

in Francia (folium 4r), mentre essi procedono lentamente, in una sorta di macabra processione, su per il fianco della montagna, diretti verso le acque incombenti del lago.

«I bufali», continua de la Sale, «arrivarono ai bordi di questo lago e si gettarono nelle sue acque insieme a tutto il carro e al corpo di Pilato [...]. E per questo motivo il lago è detto di Pilato» (nel testo originale francese: «Mais l'empereur qui se esmerveilla de ceste requeste si vouldt scavoit ou le chair adresseroit si le fist suir tant que les bouffles vindrent au bourt de ce lac si se bouterent a tout le chair et le corps de pilate dedens [...]. Et pour ceste raison est dit le lac de pilate»).

Fig. 142 - Ponzio Pilato, il carro e i bufali nella miniatura tratta dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, Francia, folium 4r)

Perché nel racconto leggendario viene menzionato questo strano carro? Perché esso viene trainato da bufali? Quale può essere il significato di questa immagine, così apparentemente bizzarra?

Ripetiamo, ancora una volta, come nessuna delle fonti antiche da noi consultate in relazione alla leggenda di Pilato e della sua morte fornisca

alcuna menzione in merito al viaggio del cadavere del prefetto romano da Roma a Vienne, e al fiume Rodano, in Francia, per arrivare infine alle Alpi svizzere. Se andiamo ad aprire le pagine della *Legenda Aurea*, che include tutte le tappe qui sopra citate, compiute da Pilato nel corso del suo macabro viaggio, possiamo solamente leggere che le genti del luogo provvedevano a rimuovere le spoglie mortali del prefetto da un luogo di sepoltura al successivo, ma nessun dettaglio sul trasporto viene mai delineato (sono infatti utilizzati solamente verbi generici quali «deportaverunt», «commiserunt», «removerunt», a significare che quel corpo veniva semplicemente preso e trasportato in un luogo diverso). E nulla è possibile reperire nemmeno negli altri testi da noi analizzati, quali la *De Vita Pilati*.

Nessun carro e nessun bufalo compaiono mai in nessuna delle fonti più antiche contenenti descrizioni della morte di Ponzio Pilato.

E allora, perché quel carro e quei bufali si trovano qui?

Perché il corpo maledetto di un Pilato ormai morto viene trasportato da Roma al suo luogo di sepoltura per mezzo di questo lugubre apparato?

Tutto ciò non accade per una mera casualità. Come andremo a spiegare in questo stesso articolo, per la prima volta in assoluto, si tratta, invece, di una visione del 'Trionfo della Morte'.

Attraverso tutto il Medioevo, il terrore ispirato dall'inevitabilità della morte, che spesso si concretizzava nelle forme orribili della peste, della guerra e della fame, veniva materializzato nelle rappresentazioni pittoriche come la Morte vittoriosa, che schiaccia tutti gli esseri viventi sotto la propria implacabile maledizione. La Morte, personificata, veniva raffigurata in manoscritti, affreschi e arazzi nell'atto di ghermire le vite di persone di ogni genere, appartenenti a ogni classe sociale, calando all'improvviso; e queste raffigurazioni erano solite seguire vari schemi narrativi, spesso morbosi e grotteschi, che si ponevano l'obiettivo di suscitare un profondo terrore tra coloro che si fossero trovati a osservarle.

E, in molti esempi, in particolare tardo-medievali, la Morte trionfante arrivava su di un carro trainato da una coppia di bufali.

Fig. 143 - Il Trionfo della Morte, con il carro e i bufali, dai *Trionfi* di Francesco Petrarca, in un'impressionante miniatura contenuta nel manoscritto Italien 545 (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, folium 30v)

Una terrificante miniatura è contenuta nel manoscritto Italien 545, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, e nel quale sono contenuti i *Trionfi* di Francesco Petrarca, il grande poeta italiano vissuto nel quattordicesimo secolo. Al folium 30v, troviamo una rappresentazione pittorica del 'Triumphus Mortis': due bufali, neri, demoniaci, trascinano un carro trionfale, sul quale si erge la Morte, una lunga e letale falce tra le mani. Tra gli zoccoli degli animali, mucchi di corpi calpestati vengono schiacciati dalle ruote che avanzano inesorabili. Il carro stesso è una sorta di feretro, dal quale la risata raccapricciante dell'implacabile scheletro

invade la campagna, mentre dèmoni neri trascinano via le anime dei deceduti.

Un'altra immagine agghiacciante può essere rinvenuta nel manoscritto n. 905 conservato presso la Biblioteca Trivulziana a Milano. La miniatura, eseguita nel quindicesimo secolo, si trova al folium 171v e ritrae, ancora una volta dai *Trionfi* del Petrarca, una Morte trionfante, in piedi sul proprio carro, il quale ha la forma di un antico sarcofago, trainato da due bufali, oscuri quanto l'eterna tenebra finale.

Fig. 144 - Un'altra rappresentazione del Trionfo della Morte, con il carro e i bufali, dai *Trionfi* di Francesco Petrarca, una miniatura contenuta nel manoscritto n. 905 conservato presso la Biblioteca Trivulziana a Milano (folium 171v)

Nel manoscritto Harley 2953, conservato presso la British Library a Londra e risalente alla prima metà del sedicesimo secolo, al folium 20 troviamo nuovamente quattro scheletrici bufali, creature infernali e repellenti, e il carro della Morte, che schiaccia i mortali sotto le grandi ruote, mentre avanza trionfalmente e i dèmoni sullo sfondo si impadroniscono delle anime degli uomini per trascinarle via.

Fig. 145 - Un esempio del Trionfo della Morte da un Salterio del sedicesimo secolo contenuto nel manoscritto Harley 2953 (British Library, London, folium 20)

E un altro esempio è reperibile in un grande arazzo databile al 1507, oggi al Rijksmuseum di Amsterdam, ancora ispirato ai *Trionfi* del Petrarca. In questa complessa scena allegorica, i quattro bufali trascinano un carro sul quale giace Castità vinta e conquistata, mentre le tre Moire Atropo, Lachesi

e Cloto, che rappresentano la Morte, sono a propria volta sconfitte dalla Fama.

Fig. 146 - Il carro e i bufali in un arazzo risalente all'inizio del sedicesimo secolo raffigurante *Il trionfo della Fama sulla Morte* dai *Trionfi* del Petrarca (Rijksmuseum, Amsterdam)

Molti altri esempi del carro della Morte possono essere rinvenuti in altre fonti (es. nel Codex Palatinus 192 conservato presso la Biblioteca Nazionale a Firenze, al folium 22r), spesso in riferimento al Petrarca e alla sua opera. È, ovviamente, assolutamente naturale che carri funebri a trazione animale fossero utilizzati durante il Medioevo per il trasporto dei deceduti fino al luogo stabilito per la sepoltura, e che buoi o bufali addomesticati potessero essere preferiti a motivo della loro forza, dell'andatura lenta ma inesorabile, e del comportamento assai affidabile, in special modo quando la peste dilagante reclamava spaventose quantità di vite umane.

Ma ciò che è importante rimarcare in questa sede è che, in questa variante italiana della leggenda di Ponzio Pilato, l'antico prefetto della Giudea, dopo il decesso a Roma, viene preso in carico dalla Morte stessa. Una Morte

trionfante, caratterizzata dai suoi peculiari emblemi: il carro, un feretro dotato di ruote che trasporta il defunto fino alla sua destinazione finale; e i bufali, i servi della Trista Mietitrice, che procedono inesorabilmente finché non raggiungono il macabro luogo di sepoltura.

Un luogo presso il quale i dèmoni stanno attendendo l'arrivo della loro preda. Come sempre accade nelle antiche rappresentazioni del 'Trionfo della Morte'. E come sempre accade presso i luoghi di sepoltura di Ponzio Pilato, ovunque essi si trovino secondo quanto narrato dalla leggenda.

Ecco dunque il motivo della presenza dei bufali e di quel carro, descritti da Antoine de la Sale. Pilato è condotto, o meglio scortato, verso la propria maledizione, in un luogo situato tra i Monti Sibillini. E viene accompagnato fin lì con la più lugubre, la più raccapricciante magnificenza.

Perché questa immagine è presente solamente in questa versione italiana della leggenda? Perché essa non appare nelle fonti standard, sostanzialmente nordeuropee, che abbiamo avuto modo di consultare nei precedenti articoli?

Probabilmente, l'Italia era imbevuta del gusto macabro per la Morte, così come essa era stata rappresentata da due fondamentali autori italiani del quattordicesimo secolo: Francesco Petrarca, del quale abbiamo avuto modo di considerare i *Trionfi*, e Giovanni Boccaccio, con le sue crude descrizioni della peste nel *Decameron*. Forse, nella penisola italiana, il carro della Morte costituiva un'immagine conosciuta e popolare, essendo collegata alle molteplici rappresentazioni artistiche dei *Trionfi* petrarcheschi, presenti in vari manoscritti e assai probabilmente da mostrarsi anche ai fedeli intimoriti nelle chiese. Probabilmente, la tradizione orale sviluppata in Italia deve avere trovato particolarmente appropriato e affascinante il fatto che un personaggio importante come Ponzio Pilato fosse accompagnato verso la propria perdizione dalla Morte stessa.

Dobbiamo anche ricordare come non molti decenni fossero trascorsi dal tempo in cui la Morte Nera aveva colpito l'Europa e l'Italia negli anni 1347-1352: la visione di carri trainati da buoi, in lento transito lungo le strette strade delle città del Medioevo, ricolmi fino all'altezza delle sponde di mucchi e mucchi di cadaveri devastati dalle orrende stigmate della peste,

ancora permaneva negli occhi della gente (e in quelli dello stesso Petrarca, che visse pienamente quegli anni funesti e fu tragicamente colpito da molteplici lutti personali), come un segno concreto e tangibile del Trionfo della Morte sulla terra. Una visione che non avrebbe potuto essere inclusa nella *Legenda Aurea*, scritta più di cinquanta anni prima, ma capace, invece, di esplicitare tutto il proprio lugubre potenziale in qualità di agghiacciante apparato allegorico, che fu effettivamente integrato, circa settanta anni più tardi, all'interno della narrazione concernente i Laghi di Pilato nell'Italia centrale.

E così, a tutti gli effetti, nel racconto di Antoine de la Sale, Ponzio Pilato viene condotto verso il proprio demoniaco luogo di sepoltura, posto all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, dal carro della Morte.

E, questo, costituisce un elemento assolutamente originale di questa versione, legata ai Monti Sibillini, della leggenda di Pilato.

24. È questa la fine per un racconto che nasce altrove?

Siamo ora pronti per affrontare la domanda fondamentale che riguarda i Monti Sibillini, in Italia, e i Laghi di Pilato, posti al di sotto delle vette precipiti del Monte Vettore, e in piena linea di vista con il Monte Sibilla, il punto focale di un'altra affascinante leggenda.

La domanda, naturalmente, può essere enunciata in questo modo: la tradizione concernente il luogo di sepoltura di Ponzio Pilato è veramente sorta tra i Monti Sibillini, in qualità di racconto originale, nativo di questi territori? Questa leggenda è realmente nata in questa regione montuosa d'Italia, oppure è stata trasferita qui, partendo da altre e diverse aree culturali e geografiche, radicandosi in questo specifico, particolarissimo lembo di terra italiana?

La leggenda di Pilato è nata qui, o è giunta qui partendo da luoghi lontani?

Nel mondo della ricerca, la risposta è già ben conosciuta, e Arturo Graf, lo studioso italiano che scrisse, nel 1893, un articolo fondamentale su questo tema, aveva la questione già ben chiara in mente.

Fig. 147 - Una vertiginosa veduta del circo glaciale del Monte Vettore con i Laghi di Pilato anndati al di sotto delle creste precipiti

Perché la risposta è assolutamente cristallina: i Laghi di Pilato, in Italia, non costituiscono altro che il prodotto del trasferimento della tradizione letteraria e orale relativa a Ponzio Pilato - tradizione che può essere agevolmente reperita in una serie di testi apocriefi originariamente ambientati in Francia e Svizzera - fino a una remota regione degli Appennini italiani, dove si trovava un misterioso lago, ancora oggi presenti, seppure in forma ridotta e duplice.

Il corpo maledetto del prefetto della Giudea non è mai stato gettato nelle gelide acque del sinistro lago celato all'interno del circo glaciale del Monte Vettore. O, meglio, la relativa tradizione non ha nulla a che fare con questo specifico lago.

Dobbiamo ricordare come, in un precedente articolo, (*Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*) ci eravamo trovati ad affrontare una questione assai simile, relativa alla Sibilla Appenninica e al suo magico regno nascosto al di sotto della vetta del Monte Sibilla. E quella questione presentava analoga natura: la tradizione connessa a una Sibilla che vivrebbe all'interno di una montagna è nata, in realtà, altrove, in territori molto distanti, essendo rinvenibili significativi legami con la Materia di

Bretagna e gli antichi personaggi di Morgana la Fata e della sua compagna Sebile.

Fig. 148 - L'articolo sulla presenza di un Lago di Pilato in Italia contenuto nel volume *Miti, leggende e superstizioni del Medioevo* di Arturo Graf (1893, pag. 143)

Eppure, nel caso della Sibilla Appenninica la ricerca di una risposta non era stata affatto semplice. In relazione alla Sibilla, l'investigazione aveva richiesto l'identificazione, la discriminazione e infine la rimozione di un certo numero di livelli narrativi aggiuntivi ed estranei, i quali contribuivano a nascondere la vera origine della leggenda sibillina italiana. Era stato dunque necessario condurre una attenta ricerca al fine di individuare gli elementi presi a prestito da altre e diverse narrazioni mitiche, in modo da potere accedere, infine, all'essenza più vera della leggenda locale.

In questo caso, invece, il compito è stato molto più facile.

Fin dall'inizio, è stato infatti chiaro come Ponzio Pilato presentasse una molteplicità di differenti, leggendari luoghi di sepoltura, in effetti in

quantità eccessiva: una circostanza che allude in modo palese a un processo di contaminazione che ha causato la diffusione del medesimo racconto leggendario attraverso regioni e territori diversi. Dopo avere preso in esame le principali fonti testuali disponibili, e dopo avere determinato come nessuna di queste fonti menzionasse in alcun modo i Monti Sibillini, è divenuto chiaro come i Laghi di Pilato, in Italia, abbiano semplicemente ereditato una leggenda la cui origine è radicata altrove in Europa, e segnatamente a Vienne, presso il fiume Rodano, in Francia, in specifica connessione con il luogo d'esilio di Erode Archelao così come menzionato dallo storico del primo secolo Flavio Giuseppe, e poi a Roma e presso il Tevere, e poi Saint-Chamond e il suo Massif de Pilat, nella stessa regione di Vienne, e infine Losanna e Lucerna, in Svizzera, con il Tomlishorn, o Mont Pilate.

In definitiva, i Laghi di Pilato, in Italia, non hanno nulla a che fare con la leggenda di Ponzio Pilato, nel modo in cui essa è andata sviluppandosi nella tradizione letteraria e orale attraverso più di un millennio.

Ciò che Antoine de la Sale trovò, quel 18 maggio 1420, durante la propria visita ai Monti Sibillini, non era affatto una leggenda originaria di quei luoghi: si trattava piuttosto del trapianto di un racconto leggendario, proveniente da terre straniere, fino a quei sinistri scenari, costituenti una porzione degli Appennini italiani collocati tra l'Umbria e le Marche.

Ponzio Pilato visse e morì altrove. Egli non giunse mai presso il Monte Vettore su di un carro trainato da neri, demoniaci bufali. Né nella realtà, né nel nucleo originale di questa leggenda.

È allora questa la fine della nostra storia?

Stiamo forse percorrendo la strada che conduce verso una malinconica conclusione, con la triste retrocessione dei Laghi di Pilato da eccitante mistero a mera variante di una leggenda nata in altri luoghi?

Stiamo riducendo questi laghi a semplici contenitori d'acqua, privati ora di ogni tenebrosa, inquietante fascinazione?

È dunque questa la fine della leggenda dei Laghi di Pilato?

Fig. 149 - Le acque sinistre, immobili dei Laghi di Pilato

La risposta a tutte queste domande è la stessa da noi già fornita, nel nostro precedente articolo *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*, in relazione alla Sibilla Appenninica.

La risposta è no. Questa non è affatto la fine. L'enigma è ancora lì, e continua a vibrare con tutto il suo oscuro, sinistro bagliore, al di sopra dei picchi remoti dei Monti Sibillini. Nel cuore dell'Italia.

Come vedremo nella parte conclusiva di questo lavoro di ricerca.

25. Quando un lago italiano diventò il 'Lago di Pilato'

Nei capitoli precedenti, abbiamo visto come i Laghi di Pilato, due specchi d'acqua gelida e cristallina posti all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, tra i Monti Sibillini, abbiano accolto, per molti secoli, una tenebrosa leggenda collegata alla figura di Ponzio Pilato, il prefetto romano della Giudea in carica al tempo della Passione. Ma quel racconto, narrato a proposito di quei laghi, così come riferito da Antoine de la Sale nel suo *Paradiso della Regina Sibilla*, non è che la dislocazione di una leggenda medievale caratterizzata da un'illustre ascendenza letteraria: un mito concernente il luogo in cui Pilato sarebbe stato sepolto, localizzato in diverse regioni d'Europa, ben lontane dagli Appennini dell'Italia centrale;

una leggenda che nulla aveva a che fare con questi laghi sinistri e affascinanti.

Fig. 150 - Il Lago di Pilato come appare nel volume *La Salade* di Antoine de la Sale (versione stampata a Parigi nel 1527)

È possibile perciò affermare come la leggenda di Pilato non si sia affatto originata presso i Monti Sibillini: c'è stato un tempo, nel corso dei secoli del Medioevo, nel quale essa, attraverso elaborazioni che hanno avuto luogo in Italia, su base orale, fu adattata a quello specifico lago nascosto nella sezione centrale degli Appennini italiani.

Ma quando può avere avuto luogo questo processo di rielaborazione e adattamento?

Ci sono molti indizi che è possibile tentare di seguire. Analizziamo in dettaglio ciascuno di essi.

Il primo indizio ci viene fornito dalla *Legenda Aurea*, risalente al tredicesimo secolo. Questa voluminosa opera, di grande successo, contiene la più recente ed esaustiva descrizione della leggenda che narra di Ponzio Pilato, con l'indicazione dei numerosi luoghi di sepoltura leggendari che avrebbero ospitato il corpo maledetto del prefetto: il Tevere, Vienne e il fiume Rodano, Losanna e le Alpi. A partire dall'epoca della sua prima diffusione, e rilanciata da manoscritti spesso di grande splendore artistico, tutti in Europa furono posti a conoscenza di quello strano e pauroso racconto che narrava del terribile destino del prefetto romano della Giudea. E i più antichi manoscritti della *Legenda Aurea* risalgono alla fine del tredicesimo secolo, un periodo che precede la scomparsa di Jacopo da Varagine nel 1298.

Fig. 151 - Il capitolo su San Michele Arcangelo da un meraviglioso manoscritto della *Legenda Aurea* risalente al tardo quindicesimo secolo (Rps BOZ 11, Biblioteka Narodowa, Polonia, pag. 218)

La *Legenda* non cita affatto, tra i luoghi di sepoltura di Pilato, quel lago italiano nascosto tra le vette dei Monti Sibillini. E dunque, la rielaborazione della leggenda, con il suo adattamento agli Appennini, dovrebbe avere avuto luogo non prima della decade finale del tredicesimo secolo, in modo tale da sfuggire ad ogni inclusione nelle più tarde versioni della *Legenda* redatte da Jacopo.

Fig. 152 - Il Trionfo della Morte, dettaglio dipinto su di un elemento ligneo d'arredo dal pittore quattrocentesco toscano Francesco di Stefano, noto come anche come Pesellino (Isabella Stewart Gardner Museum, Boston)

Un secondo indizio è costituito dal nostro ormai famoso carro trainato da coppie di bufali. Ciò che segue non rappresenta che una suggestiva ipotesi: eppure, non possiamo trattenerci dal pensare che la rielaborazione italiana della leggenda sia stata indelebilmente e dolorosamente marcata dalla macabra memoria degli agghiaccianti carri ricolmi di cadaveri che si presentavano alla vista tra le strette strade di molte città d'Italia durante la letale, implacabile peste che devastò la penisola dal 1347 in poi. Si tratta di un dettaglio assai peculiare che non è assolutamente rinvenibile all'interno della *Legenda Aurea*, né in qualsivoglia altro testo medievale relativo alla leggenda di Pilato, essendo dunque possibile ipotizzare che la versione italiana della leggenda di Ponzio Pilato sia stata rielaborata successivamente alle decadi centrali del quattordicesimo secolo.

Un terzo indizio ci perviene da un'opera scritta dal poeta toscano Fazio degli Uberti, vissuto nel quattordicesimo secolo.

Fig. 153 - Il folium iniziale del *Dittamondo* di Fazio degli Uberti in un manoscritto risalente al 1447 (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81)

Nel suo *Dittamondo*, redatto nella seconda metà del quattordicesimo secolo e mai completato (il poeta morì nel 1367), appare ai nostri occhi la più antica menzione mai rinvenuta a proposito del Lago di Pilato, situato in ciò che oggi conosciamo con il nome di Monti Sibillini. Ed ecco ciò che il poeta toscano afferma, così come riportato nel manoscritto Italien 81, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France:

«La fama qui non vo' rimagna nuda - del monte di pillato, dov'è il lago - che si guarda l'estate a muda a muda - però che qua s'intende in Simon mago - per sagrar il suo libro in su monta - onde tempesta poi con grande smago - secondo che per quei di là si conta».

Fig. 154 - I versi vergati da Fazio degli Uberti a proposito del Lago di Pilato, tratti dal suo *Dittamondo* (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81, folium 95v)

È questa la prima volta nella storia in cui un riferimento a un lago intitolato a Ponzio Pilato, situato tra la città di Norcia e la regione italiana delle Marche, è rinvenibile in letteratura.

I versi citati sono stati scritti in un periodo compreso tra il 1350 e il 1367. Di nuovo, ci troviamo collocati in un periodo temporale non antecedente alla seconda metà del quattordicesimo secolo.

Prima del 1350, non abbiamo nulla.

O, meglio, abbiamo qualcosa. Qualcosa che fu scritto attorno al 1335. Ma, in esso, non è possibile trovare il benché minimo riferimento a Ponzio Pilato.

Ponzio Pilato non viene citato affatto. Invece, il lago viene menzionato in modo assolutamente esplicito.

E questa menzione rappresenta la più sinistra citazione nella quale sia mai stato possibile imbatterci.

26. Una presenza oscura dimorava qui prima dell'arrivo di Pilato

«Ho udito narrare un terribile racconto a proposito di Norcia, città d'Italia, riferitomi come cosa assolutamente vera e sicura da un certo prelado, persona sommamente attendibile tra tutti gli uomini» (nel testo originale latino: «Exemplum terribile esse circa Norciam Italie civitatem audivi pro vero et pro centies experto narrari a quodam praelato summe inter alios fide digno»).

Fig. 155 - Il brano relativo al Lago di Norcia tratto dal *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786, folium 301v)

È questa la frase iniziale di un testo straordinario, reperibile all'interno di un prezioso manoscritto risalente al quattordicesimo secolo: il *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Pierre Bersuire), un monaco e abate benedettino francese, vissuto tra il 1290 e il 1362 e attivo presso la corte papale di Avignone, noto per la grande erudizione e la produzione di dotte opere letterarie.

Nel nostro precedente articolo *Il Lago di Pilato in un antico manoscritto: Pierre Bersuire e la tenebrosa fama del lago di Norcia nel quattordicesimo secolo*, abbiamo già avuto occasione di pubblicare questo straordinario passaggio (Libro XIV, Capitolo 20 *Dell'Italia*) tratto da uno degli antichi manoscritti del *Reductorium Morale*. Il manoscritto Latin 16786, conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, contiene la più notevole menzione del Lago di Norcia (oggi noto con l'appellativo di 'Laghi di Pilato'): i fogli di pergamena risalgono all'anno 1399, ma il testo di Berchorius è assai più antico, essendo stato vergato, probabilmente, nel 1335.

E, in questo testo molto antico, che precede di più di un secolo il *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale, ci imbattiamo in Norcia e nel suo lago; eppure, in esso non appare alcun riferimento a Ponzio Pilato:

«Tra le montagne che si innalzano in prossimità di questa città si trova un lago, dagli antichi consacrato ai dèmoni, e da questi visibilmente abitato, al quale oggi nessun uomo, ad eccezione dei negromanti, può accedere, senza che venga ucciso dai dèmoni. Per questo motivo, attorno al lago sono state costruite delle mura che sono sorvegliate da guardie, affinché non sia permesso ai negromanti di accedere a quel luogo per consacrare i propri libri ai dèmoni».

[Nel testo originale latino: «Inter montes isti civitati proximos esse lacum ab antiquis daemonibus consecratum et ab ipsis sensibiliter inhabitatum, ad quem nullus hodie praeter necromanticos potest accedere, quin a daemonibus occidat. Igitur circa terminos lacus facti sunt muri qui a custodibus servantur, ne necromantici pro liberis suis consecrandis daemonibus illuc accedere permittantur»].

Fig. 156 - Il successivo passaggio relativo al Lago di Norcia tratto dal *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786, folium 301v)

Come possiamo vedere, il più antico testo a noi noto che si riferisca ai Laghi di Pilato, redatto non più tardi della prima metà del quattordicesimo secolo, non riporta il benché minimo riferimento al nome di Ponzio Pilato e alla leggenda collegata alla sepoltura del corpo del prefetto romano della

Giudea in questo lago italiano, come invece appare in opere letterarie successive, come quella di Antoine de la Sale. Al contrario, questo testo ci fornisce un'importante conferma: il lago era un luogo utilizzato per l'effettuazione di pratiche negromantiche, a causa del fatto che in esso dimoravano dèmoni. E ciò sarebbe stato noto sin dall'antichità.

Ma Berchorius non scrive mai la parola 'Pilato'. Egli, invece, muove direttamente in direzione del nucleo più profondo della leggenda connessa a questo lago. E si tratta di un nucleo particolarmente tenebroso:

«E questa è la cosa sommamente terribile di quel luogo: che quella città [Norcia], ogni anno, invia un singolo uomo, vivo, oltre le mura che circondano il lago, a modo di tributo per i dèmoni, i quali subito e visibilmente lo smembrano e lo divorano; e dicono che se la città non facesse questo, il suo territorio sarebbe devastato dalle tempeste. Ogni anno la città seleziona un qualche criminale, che poi invia in quel luogo come tributo per i dèmoni».

Fig. 157 - Terrificanti tributi offerti presso il Lago di Norcia così come riferito da Petrus Berchorius nel suo *Reductorium Morale* (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786, folium 301v)

[Nel testo originale latino: «Est ergo istud ibi summe terribile, quia civitas illa omni anno unum hominem vivum pro tributo infra ambitum murorum iuxta lacum ad daemones mittunt, qui statim visibiliter illum hominem

lacerant et consumunt, quod (ut aiunt) si civitas non facet, patria tempestatibus deperiret. Civitas ergo annuatim aliquem sceleratum eligit que pro tributo daemonibus illuc mittit»].

Quale è il significato di tutto ciò?

Il significato è assolutamente sorprendente.

Abbiamo un lago, abitato da dèmoni, e devastanti tempeste. Esattamente come nelle tradizioni leggendarie concernenti i luoghi di sepoltura (Vienne, il Rodanno, Saint-Chamond, Lausanne) del corpo maledetto di Ponzio Pilato.

Ma qui, nel mezzo degli isolati e sinistri Monti Sibillini, non c'è alcun Pilato. Nella prima metà del quattordicesimo secolo, non c'era alcuna necessità di utilizzare un Ponzio Pilato per aggiungere un tocco inquietante al Lago di Norcia.

Fig. 158 - La sinistra magia dei Laghi di Pilato

Ciò che Petrus Berchorius ci sta dicendo con il suo *Reductorium Morale* è che quel lago celato all'interno del circo glaciale del Monte Vettore era già oggetto di una propria specifica e peculiare maledizione. Esso possedeva già i propri dèmoni e le proprie tempeste, senza alcuna esigenza di introdurre ulteriori motivi leggendari, quali il tuffo del cadavere di un antico prefetto romano.

La leggenda del lago di Norcia era già viva, senza alcuna connessione con Ponzio Pilato e con l'elaborata tradizione medievale che lo riguardava.

Nei tempi antichi, una fascinazione sinistra emergeva già da ciò che oggi conosciamo con il nome di Laghi di Pilato. E questa fascinazione non aveva nulla a che fare con il prefetto romano della Giudea.

27. Un riepilogo e una domanda conclusiva

Siamo ormai prossimi al termine del nostro straordinario viaggio attraverso il mito di Ponzio Pilato, e la leggenda dei Laghi di Pilato, situati tra le vette dei Monti Sibillini, nell'Italia centrale.

Fig. 159 - Ponzio Pilato

Abbiamo potuto effettuare un incontro ravvicinato con un famoso personaggio storico: Ponzio Pilato, il quinto prefetto della Giudea dal 26 d.C. al 36 d.C., il funzionario dell'impero romano che interpretò un ruolo fondamentale nella Passione di Gesù Cristo. Abbiamo letto le parole che furono scritte su di lui da autori classici come Flavio Giuseppe e Filone

d'Alessandria, e, naturalmente, i brani che menzionano Pilato nei Vangeli canonici.

Abbiamo consultato le opere dei Padri della Chiesa, i quali, sin dai primi secoli della Cristianità, hanno avuto modo di confrontarsi con una questione assai spinosa: Pilato si adoperò effettivamente per tentare di difendere Gesù dalle accuse sostenute contro di lui dai giudei? Oppure, non abbandonò invece il Figlio di Dio al proprio destino di morte sulla Croce? Lungo la linea del tempo, differenti risposte sarebbero state pronunciate in merito a queste domande, in modo tale che il prefetto di Roma sarebbe stato considerato, alternativamente, come un santo o come un vero e proprio servo del Nemico.

Ci siamo poi avventurati nei secoli del Medioevo, e abbiamo potuto rilevare come molte opere apocriefe relative a Ponzio Pilato fossero in circolazione in Europa, frutto certamente di una fitta rete di narrazioni orali che venivano raccolte e fatte proprie da un pubblico assai vasto, appartenente a ogni livello sociale. Abbiamo visto come il prefetto della Giudea abbia percorso l'età medievale attraendo a sé un numero crescente di racconti leggendari concernenti la sua vita, le sue gesta, il giudizio finale al quale egli venne sottoposto da un imperatore ormai quasi cristianizzato, un ruolo interpretato da Tiberio o Vespasiano, e la sua morte.

E abbiamo visto, anche, come quei racconti fornissero molti dettagli a proposito del suo ultimo luogo di sepoltura.

In effetti, sussistono, nella tradizione, molti e diversi luoghi di sepoltura. E ognuno di questi luoghi risulta essere infestato da dèmoni.

Che si tratti del Tevere a Roma, o del fiume Rodano, che attraversa la città francese di Vienne, o di una palude o pozzo tra le Alpi svizzere, il corpo esecrando di Ponzio Pilato non è destinato a godere di un quieto riposo: i dèmoni attendono il suo arrivo e gioiscono in sua presenza, suscitando violente tempeste nel punto esatto in cui il prefetto dovrebbe, invece, eternamente giacere.

Tutto ciò è simile, estremamente simile a ciò che Antoine de la Sale ci racconta nel suo *Paradiso della Regina Sibilla*, risalente alla prima metà del quattordicesimo secolo: in prossimità del Monte Sibilla, un Lago di

Pilato ospitava esattamente la medesima storia, con l'aggiunta di un carro e di alcuni bufali, una tipica rappresentazione del Trionfo della Morte. E questa storia racconta delle stesse terribili tempeste.

Eppure, non esiste una singola opera manoscritta, appartenente alla tradizione medievale relativa al maledetto luogo di sepoltura di Ponzio Pilato, tra le quali *De Vita Pilati* e la *Legenda Aurea*, che menzioni in alcun modo gli Appennini o la regione circostante il Monte Sibilla come uno dei sepolcri demoniaci di Ponzio Pilato.

La narrazione leggendaria è certamente la stessa; ma i Laghi di Pilato e i Monti Sibillini non sembrano essere parte di essa. Specialmente se andiamo a considerare come la più antica menzione del lago italiano a noi nota, rinvenibile nell'opera *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius, racconti della presenza di dèmoni, ma allo stesso tempo non fornisca il benché minimo riferimento al nome di Pilato.

Perciò, abbiamo potuto concludere, è assai chiaro come quella leggenda non abbia affatto avuto origine in questi luoghi: è indubitabile come essa sia stata trapiantata presso questi laghi, profondamente incassati all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, in qualità di materiale mitico sostanzialmente estraneo. E il trasferimento del mito ha avuto forse luogo intorno alla seconda metà del quattordicesimo secolo.

Ora, la domanda finale diventa: perché?

28. Le montagne celano ancora il loro più riposto segreto

In uno specifico momento della storia, nel corso del quattordicesimo secolo, un sinistro racconto riguardante il maledetto luogo di sepoltura di Ponzio Pilato è venuto a stabilirsi esattamente al centro del territorio che oggi conosciamo con il nome di Monti Sibillini, negli Appennini italiani.

Perché si è verificato questo evento così peculiare?

Sicuramente, ciò non è avvenuto per una mera casualità.

Forse il nostro lettore ricorderà ciò che avemmo occasione di scrivere in una precedente ricerca, dedicata a un'altra leggenda che vive nel medesimo territorio. In *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*, ci eravamo posti la seguente domanda: perché questi racconti e queste storie hanno deliberato di fermarsi proprio qui, tra i picchi dei Monti Sibillini?

Quella domanda era stata posta in riferimento alla leggenda della Sibilla Appenninica e alla sua derivazione dalle narrazioni letterarie e orali relative a Morgana la Fata e all'incantatrice Sebile, entrambi personaggi appartenenti all'illustre tradizione della Materia di Bretagna.

Fig. 160 - Il Monte Sibilla nel massiccio dei Monti Sibillini, dimora leggendaria della Sibilla Appenninica

Ma le stesse considerazioni possono essere ri-enunciate, nel presente articolo, in relazione al racconto leggendario che riguarda i Laghi di Pilato.

Avevamo scritto che la leggenda della Sibilla era stata trasferita presso i Monti Sibillini giungendo da differenti aree culturali e ambiti geografici: un

trasferimento che aveva individuato come propria destinazione quello specifico, particolarissimo luogo. Ciò risulta essere vero anche per Ponzio Pilato.

Avevamo scritto che la Sibilla Appenninica costituiva il risultato finale di un processo evolutivo che era andato infine a stabilirsi nel territorio conosciuto oggi con il nome di Monti Sibillini. Questo è vero anche per la leggenda che riguarda il luogo di sepoltura di Ponzio Pilato.

Ci eravamo chiesti se fossimo in procinto di percorrere un sentiero che ci avrebbe infine condotto verso una triste conclusione, consistente in un triste, deludente declassamento della Sibilla Appenninica da mito indipendente e originale a mero adattamento di leggende sviluppatesi altrove.

E la risposta era stata negativa.

Avevamo scritto che, a tutti gli effetti, ciò non avrebbe affatto significato la fine della leggenda della Sibilla Appenninica. E questa, infatti, non è nemmeno la fine della leggenda dei Laghi di Pilato. Esattamente come per la Sibilla.

Perché Ponzio Pilato, per quanto si tratti di una figura affascinante sia dal punto di vista storico che leggendario, non basta in alcun modo a spiegare perché tutto ciò sia avvenuto.

L'enigma che caratterizza i Laghi di Pilato, infatti, non è affatto risolto.

Perché ora la questione diventa: per quale ragione questa tradizione leggendaria relativa a Ponzio Pilato è venuta a stabilirsi presso questi laghi? Perché un racconto così tenebroso ha deciso di arrestarsi esattamente qui, tra i picchi dei Monti Sibillini? Perché questa straordinaria narrazione ha preso dimora precisamente in questo punto, perduto tra i bastioni di roccia degli Appennini italiani?

Come abbiamo già avuto modo di scrivere in relazione alla Sibilla Appenninica, il materiale narrativo leggendario appartenente all'antico mito che racconta dei luoghi di sepoltura tradizionalmente assegnati a Ponzio Pilato (Roma e il Tevere, Vienne e il Rodano, Saint-Chamond, Losanna e le

Alpi), ben avrebbe potuto atterrare presso qualsiasi altra località, in Italia o altrove, depositando la propria carica mitica in un luogo differente, in modo tale da porre in essere un nuovo ramo della leggenda riguardante un sepolcro demonico presso qualsiasi altro lago o palude o montagna presente negli Appennini italiani, dalla Liguria alla Calabria. Ovunque, ma altrove.

Fig. 161 - I Laghi di Pilato, nei Monti Sibillini, ospitanti la leggenda relativa al corpo maledetto di Ponzio Pilato

Ma quella leggenda si è stabilita esattamente qui: nel bel mezzo dei Monti Sibillini.

Quale sorta di magnetica attrazione ha potuto attirare quel magico racconto su Ponzio Pilato fino al circo glaciale del Monte Vettore? Per quale strano destino la sinistra narrazione concernente il prefetto romano è venuta a riposare, come la sfera metallica vorticante sul disco di una roulette, proprio nella posizione marcata da questa remota montagna italiana?

La terra d'Italia, infatti, è disseminata di migliaia di laghi, picchi e vette: perché questi non sono risultati adatti a ospitare una leggenda di dèmoni e cadaveri maledetti?

Perché proprio i Laghi di Pilato?

Nessuno studioso ha mai esaminato questa questione. Non abbiamo trovato risposte nell'opera di Arturo Graf, l'unico autore che abbia mai esplicitamente affrontato questo problema. Nessun articolo scientifico ha mai affrontato questa domanda fondamentale.

E del tutto inverosimile appare quell'argomentazione popolare che fa risalire l'oscura, demoniaca fama del lago alla presenza del povero, piccolo, fragilissimo '*Chirocephalus Marchesonii*', il piccolo crostaceo color rosso corallo che allegramente nuota e veleggia nelle acque gelide dei Laghi di Pilato: nessun terrificante demone può essere evocato, nella mente dell'uomo medievale, a seguito della visione di questo gentile e inoffensivo animaletto, per non parlare di qualsivoglia mitica capacità che possa essere attribuita al piccolo abitante del lago in relazione al suscitare bufere e tempeste, se non assolutamente minuscole.

È ovvio come debba esservi qualcosa di più.

Fig. 162 - Un'immagine ravvicinata del *Chirocephalus Marchesonii*, il minuscolo, inoffensivo crostaceo che abita le acque dei Laghi di Pilato

Perché il problema fondamentale di tutta la nostra ricerca, il rompicapo più critico, è il seguente: è evidente come sia i Laghi di Pilato che la Sibilla Appenninica siano sorti da qualche particolare condensazione relativa, in modo specifico, alla natura di questi luoghi, i Monti Sibillini.

Sussiste infatti una sorta di nucleo originale che segna entrambe le leggende: qualcosa che non è il frutto di un trapianto proveniente da altri siti o tradizioni, qualcosa che trova origine esattamente qui, in connessione, probabilmente, con il fatto che questo è un luogo particolarmente speciale.

Dobbiamo tenere a mente un aspetto di grande rilevanza. È certamente vero che Antoine de la Sale, al folium 2v del suo *Paradiso della Regina Sibilla*, riferisce come la montagna che ospita il lago sia un luogo che «alcuni chiamano con il nome di lago di Pilato» (nel testo originale francese: «que aulcuns appellent le mont du lac de pillate»). Ma, proprio nella stessa riga, egli aggiunge che il nome di quel lago è assai più significativo:

«Montagna del lago della Regina Sibilla» (nel testo originale francese: «Mont du lac de la royne sibille»).

Fig. 163 - Il Lago di Pilato era conosciuto anche come il Lago della Regina Sibilla, così come riferito da Antoine de la Sale nel suo *Paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, France, folium 2v)

E questa stessa affermazione è ripetuta anche nel disegno del monte e del lago propostoci da Antoine de la Sale al folium 5v.

Fig. 164 - Il Lago di Pilato / Lago della Regina Sibilla nel disegno tratto dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, France, folium 5v)

Ed egli ripete nuovamente la medesima asserzione ai folia 4r-4v: «Altri lo chiamano il Lago della Sibilla perché il Monte Sibilla è situato proprio di fronte, e unito a questo a meno di un piccolo ruscello che corre tra di loro, nel modo che qui di seguito viene raffigurato» («Les autres l'appellent le lac de la sibille pour ce que le mont de la sibille est devant et joignant a cestu fors dun petit ruisseau qui court entre deux en la maniere que cy apres est pourtrait»).

Fig. 165 - Il Lago di Pilato ma anche della Sibilla, dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, France, folia 4r e 4v)

I Laghi di Pilato non sono di Pilato. Essi sono i Laghi della Sibilla.

E c'è anche un altro punto che non dobbiamo dimenticare. Un punto che avvicina ancor più, tra di loro, i Laghi e la Grotta.

Nel nostro articolo di ricerca *Sibilla Appenninica: il lato luminoso e il lato oscuro*, già pubblicato in passato, avevamo menzionato un brano concernente la grotta della Sibilla, rinvenibile nel trattato *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme*, scritto nel sedicesimo secolo da Pierre Crespet, noto anche come 'Crespetus', un monaco celestiniano. Nella sua opera, nella quale egli tratta estensivamente della Sibilla di Norcia, è possibile leggere le seguenti parole:

«Quando un negromante o chiunque altro entra in contatto con la Sibilla, tempeste e fulmini si sollevano orribilmente per tutta la contrada».

[Nel testo originale francese: «quand on communique avec elle, soyt magicien ou autre, les tempestes & foudres s'esmouvent horriblement par tout le país»].

le vent ne fust contraire. Dit dauantage que le Pape fait soigneusement garder la ditte carriere où est la ditte Sibylle, pour empescher la communication avec elle, & n'ya que ceux qui sôt magiciens, & y peuuēt inuisiblement entrer qui la puisēt aborder, à cause que quād on cōmunique avec elle, soyt magicien ou autre, les tēpestes & foudres s'esmouuēt horriblement par tout le país, & afin qu'ō ne pēse cecy estre fa-

Fig. 166 - Tempeste che si innalzano dalla Grotta della Sibilla così come riferito da Pierre Crespet (Crespetus) nel suo *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme* (Parigi, 1590), pag. 93

Perché avevamo visto, in quell'articolo, come la Sibilla Appenninica fosse considerata come un essere malvagio, catalogabile all'interno della classe dei 'dèmoni sotterranei', per i quali l'abate benedettino tedesco Johannes Trithemius, nel suo *Liber octo quaestionum ad Maximilianum Cesarem*, pubblicato nel 1515, aveva scritto che essi sono «in grado di suscitare dalle fenditure della terra venti e fiamme» («hiatus efficiunt terrae ventosque flaminomos suscitant»).

Fig. 167 - Demoni sotterranei e maligne tempeste nell'opera di Johannes Trithemius *Liber octo quaestionum ad Maximilianum Cesarem* (Oppenheim, 1515), nella *Quaestio Sexta - De potestate maleficarum*

I Laghi e la Grotta. Gli stessi dèmoni. Le stesse tempeste. La stessa distruzione.

Stiamo per giungere a una conclusione dalle importanti conseguenze. Un nuovo ed eccitante punto di partenza.

Monte Vettore e Monte Sibilla. I Laghi di Pilato e la Grotta della Sibilla. Le due leggende sono collegate tra di loro in qualche modo misterioso. Una connessione enigmatica che deve ancora essere svelata.

Ma come avremmo mai potuto pensare che le due leggende possano essere tra di loro estranee e indipendenti, se solo consideriamo che i due siti si trovano solamente a otto chilometri di distanza l'uno dall'altro, e in piena linea di vista?

Fig. 168 - Una visione dei Monti Sibillini che mostra le posizioni dei Laghi di Pilato e della Grotta della Sibilla

La nostra emozionante inchiesta non è finita. Abbiamo rimosso i pesanti livelli narrativi cavallereschi che nascondevano alla vista il nucleo più profondo e più autentico della leggenda della Sibilla Appenninica. Abbiamo trovato Morgana la Fata e Sebile. E abbiamo anche camminato in compagnia di Ponzio Pilato, un racconto leggendario che ha le proprie radici altrove in Europa, ed è venuto a stabilirsi qui, in acque oscure che già erano abitate da dèmoni, ed erano considerate come il Lago della Sibilla.

Ma, ancora, non abbiamo raggiunto il vero nucleo dei due miti.

C'è qualcosa di più. Qualcosa di sinistro, qualcosa di tenebroso che ha attratto a sé tutta questa potenza mitica, sia letteraria che orale, fino a questo specifico luogo della terra: un massiccio montuoso in Italia, perduto nel mezzo degli Appennini.

È necessario procedere oltre. Dobbiamo sfogliare completamente i rimanenti livelli addizionali che ancora nascondono il punto focale, primario della leggenda del Monte Sibilla e dei Laghi di Pilato. Il punto dal quale tutto è cominciato.

Il nostro lavoro non è ancora terminato. Il mistero non è ancora risolto. L'enigma si trova ancora lì.

Perché le leggende della Sibilla Appenninica e dei Laghi di Pilato non sono affatto morte. Vogliamo afferrare con le nostre mani il loro segreto più definitivo. Vogliamo sapere chi esse realmente siano.

La caccia ai segreti dei Monti Sibillini non è terminata.

E siamo ora pronti, come vedremo in una prossima serie di articoli che andremo presto a pubblicare, per il passo decisivo e finale.

Un passo che ci svelerà la reale natura, e il vero semblante, di queste affascinanti leggende.

Michele Sanvico

FINE DELLA PARTE 3

**Per le parti precedenti del presente articolo
fare riferimento alla Parte 1 e alla Parte 2**